

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1215

Bachelorarbeit

Psychomotoriktherapie als Förderangebot im Kanton St. Gallen – Ein unerkanntes Potential?

Eine Wissensstandanalyse bezüglich der Psychomotoriktherapie unter den Kindergarten- und Primarlehrpersonen im Kanton St. Gallen

Anja Solenthaler

Waldstrasse 8, 9465 Salez

Mirjam Noser

Spitalstrasse 2, 9450 Altstätten

Begleitung durch Kathrin Hensler

Februar 2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wissensstand der Lehrpersonen (LP) von Kindergarten und Primarstufe im Kanton St. Gallen bezüglich der Psychomotoriktherapie. Mittels einer Umfrage wurde der Wissensstand der LP, die subjektive Einschätzung ihres Wissens, Formen der Zusammenarbeit zwischen LP und Therapiestelle und Veränderungswünsche der LP bezüglich der Zusammenarbeit erhoben. In der Auswertung der Ergebnisse wird deutlich, dass das Wissen der LP bezüglich der Psychomotoriktherapie unvollständig ist. Es zeigt sich auch, dass die Mehrheit der LP mit ihrem Wissen nur zum Teil zufrieden, oder sogar unzufrieden ist. Des Weiteren würden die LP im Allgemeinen eine intensivere Zusammenarbeit begrüßen. Zusätzlich wurde untersucht, welchen Einfluss der Standort der Therapiestelle auf den Wissensstand der LP und die Zusammenarbeit mit der Therapiestelle hat.

Dank

Zuerst bedanken wir uns bei Kathrin Hensler, unserer betreuenden Dozentin. Ihr Interesse an unserem Thema und ihre Unterstützung waren sehr wertvoll. Unsere Fragen wurden schnell, unkompliziert und kompetent beantwortet. Schon vor der eigentlichen Betreuung unserer Arbeit fand ein konstruktiver Austausch mit ihr statt, der uns half, das Thema für die Arbeit sinnvoll einzugrenzen.

Ein grosses Dankeschön möchten wir dem Vorstand der Untersektion St. Gallen von Psychomotorik Schweiz aussprechen. In dessen Therapeutinnen und Therapeuten fanden wir wichtige Ansprechpartner, die ehrliches Interesse zeigten, die Situation der Psychomotoriktherapie im Kanton St. Gallen genauer zu beleuchten.

Ein weiterer Dank gilt der Methodenberatung der Hochschule für Heilpädagogik, Mireille Audeoud und vor allem Ueli Müller.

Ganz herzlichen Dank an Eveline Solenthaler und Roman Schrepfer, die sich Zeit für das Lektorat genommen haben.

Wir möchten ausserdem allen danken, die sich für unser Thema interessierten, den Fragebogen weitergeleitet oder ausgefüllt haben. Die dadurch erhaltenen Daten bildeten die Grundlage dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
1. Einleitung	6
1.1 Problemdefinition	6
1.2 Forschungsfragen	7
1.3 Vorgehen und Methoden	9
1.4 Verschiedene Arbeiten als Grundlage	9
1.5 Vorverständnis: Begriffe, Verfahren und Strukturen der Psychomotoriktherapie	10
1.5.1 Berufsverband	10
1.5.2 Psychomotorik	10
1.5.3 Klientel, Förderbereiche und Ziele	11
1.5.4 Methoden	11
1.5.5 Arbeitsfelder	11
1.5.6 Zusammenarbeit	12
1.6 Situation im Kanton St. Gallen	12
1.6.1 Therapiestellen im Kanton	12
1.6.2 Ständige Wohnbevölkerung der Regionen im Kanton SG	15
1.6.3 Weisungen über die Fördernden Massnahmen des Kantons SG	15
1.6.4 Lokale Förderkonzepte	16
2. Empirischer Teil - Wissensstand der Lehrpersonen im Kanton St.Gallen	17
2.1 Vorgehen	17
2.1.1 Auswahl der Stichprobe	17
2.1.2 Erstellung der Umfrage	17
2.1.3 Aufbereitung und Auswertung	18

2.2 Ergebnisse	19
2.2.1 Stichprobenbeschreibung	19
2.2.2 Ergebnisse zur Fragestellung 1	22
2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 2	26
2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 3	30
2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 4	31
2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 5	32
3. Diskussion und Ausblick	33
3.1 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse der Umfrage	33
3.2 Ausblick	38
3.4 Reflexion der verwendeten Methoden	40
3.3 Persönliche Stellungnahme	43
Literaturverzeichnis und Quellenangaben	45
Abbildungs-, Darstellungs- und Tabellenverzeichnis	47
Abkürzungsverzeichnis	48
Glossar	49
Anhang	51

1. Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird, sofern keine geschlechtsneutrale Formulierung möglich ist, für einen einfacheren Lesefluss nur die weibliche Form verwendet, wobei hiermit beide Geschlechter gemeint sind. Bei expliziter Erwähnung einer männlichen Person wird selbstverständlich die männliche Form gewählt.

1.1 Problemdefinition

Als zukünftige Therapeutinnen aus dem Kanton St. Gallen (SG) sind wir sehr an der Berufssituation in unserem Kanton interessiert. Wir möchten wissen, wie bekannt die Psychomotoriktherapie (PMT) im Kanton ist und welchen Stellenwert sie in der Schule und unter den Lehrpersonen (LP) hat.

Es ist eine Tatsache, dass wir Studentinnen immer wieder gefragt werden, was denn PMT sei, was wir machen, wie wir arbeiten, für wen dieses Angebot gedacht sei. Psychomotoriktherapie ist ein Berufsbild, das nicht so bekannt ist wie Rechtswissenschaften, Medizin oder Maschinenbau. Auch unsere Kolleginnen im Kanton SG, frisch ausgebildete Kindergärtnerinnen oder Primarlehrerinnen, aber auch LP mit langjähriger Berufserfahrung, stellen uns diese Fragen. Einige haben vielleicht schon vage ein Bild unserer Tätigkeit, häufig ist ihr Wissen jedoch unvollständig. Wir versuchen natürlich immer, Rede und Antwort zu stehen, sind aber irritiert und verwundert und auch betroffen, dass der Wissensstand so unterschiedlich und partiell ist. Es gibt LP, die viel wissen, bis zu LP – auch erst kürzlich diplomierte Berufseinsteigerinnen - die kaum etwas über die PMT wissen.

Mit unserer Arbeit wollen wir dieser Situation auf den Grund gehen und herausfinden, was die LP wirklich wissen. In ersten Gesprächen mit Therapeutinnen, LP und der Untersektion SG des Berufsverbandes (BV) Psychomotorik Schweiz, erfahren wir relativ schnell, dass es beispielsweise keine Zusammenarbeit zwischen der Untersektion SG und der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallen (PHSG) gibt. Die Anbahnung einer solchen Zusammenarbeit würde aber klar beim BV liegen, wie diese uns erklärten. Das könnte ein Grund für das mangelnde Wissen der PH Absolventinnen sein. Dazu finden wir eine Bachelorarbeit, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Sie untersucht den Stellenwert der PMT an den Pädagogischen Hochschulen (PH) der Deutschschweiz und kommt zum Schluss, dass trotz des hohen Stellenwertes, den die Dozierenden der PMT einräumen, sich in den Ausbildungsinhalten wenig bis gar keine psychomotorisch-therapeutischen Inhalte wiederfinden (vgl. Baumgartner, Steffen, 2007, S. 76). Was den Kanton SG anbelangt, wollten wir eine Auskunft zur aktuellen Situation. Auf die Anfrage per Mail teilte uns die zuständige Dozentin der PHSG (s. Anhang 2) mit, dass die PMT „im Rahmen einer Vorlesung für alle Studierenden eines Studienjahrgangs während 3 Folien und einer Besprechung im Seminar“ thematisiert wird. Die Studierenden erhalten eine weitere Möglichkeit, sich im Schwerpunktstudium „Sonderpädagogik“ (Wahlmodul), „während einer Seminarveranstaltung im Umfang von ca. 1,5h“ mit der PMT zu befassen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Lehrpersonen sich ihr Wissen zu einem grossen Teil durch Erfahrungen im Berufsalltag aneignen müssen. Wie Anne Hehn (2008) in ihrer Arbeit *„Berufserfahrung als Einflussfaktor der beruflichen Leistung unter Berücksichtigung der Arbeitskomplexität“* festhält, gibt es einige Studien und eine Vielzahl von Autoren, die sich mit dem Konstrukt der Berufserfahrung und ihren Auswirkungen

befassen. In unserer Arbeit beschränken wir uns auf die Annahme, dass die Berufserfahrung einen kausalen Einfluss auf die berufliche Leistung hat, „wenn auch zum Teil nur mit einer indirekten Wirkung über die Generierung von berufsrelevantem Wissen“ (Hehn, 2008, S. 44).

Einen weiteren Einfluss auf das Wissen der LP vermuten wir im Bereich der Zusammenarbeit und im Austausch mit den Therapiestellen. Diese sind unterschiedliche weit von den Schulen entfernt. Im Kanton SG finden sich vielfältige Organisationsformen der PMT. Manche Stellen sind direkt in den Schulhäusern, andere sind extern. Manche sind für die umliegenden Schulhäuser in der Gemeinde zuständig, andere für mehrere Gemeinden. Wir vermuten, dass die PMT dadurch einen unterschiedlichen Stellenwert in den Gemeinden und Schulen hat und dadurch die Zusammenarbeit und den Informationsstand der LP beeinflusst wird.

1.2 Forschungsfragen

Aus diesen Fragen, Überlegungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen ergeben sich folgende Themen, die wir untersuchen möchten:

Zum einen möchten wir den Wissensstand der Lehrpersonen herausfinden und aufzeigen. Diesen möchten wir in einen Zusammenhang mit der Berufserfahrung und der Zusammenarbeit mit den Therapiestellen sowie dem Standort der Therapiestellen setzen.

Ebenfalls ist es uns wichtig, aufzuzeigen, wie die Situation der PMT im Kanton SG aus der Sicht der LP eingeschätzt wird und welche Veränderungen gegebenenfalls angezeigt wären.

Aus diesen Überlegungen formulieren wir folgende Fragestellungen, die wir mit unserer Arbeit beantworten möchten:

- 1) Wie ist der Informationsstand der Lehrpersonen bezüglich des Berufsfeldes der Psychomotoriktherapie; wie schätzen die Lehrpersonen diesen ein und wie zufrieden sind sie damit?**
- 2) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Therapiestellen; sind sie damit und mit dem grundsätzlichen Angebot der Psychomotoriktherapie zufrieden; welche Veränderungen würden sie begrüssen?**
- 3) Hat der Standort der Psychomotoriktherapiestelle einen Einfluss auf das Wissen der Lehrpersonen und auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der Therapiestelle?**
- 4) Hat die Berufserfahrung einen Einfluss auf den Wissensstand der Lehrpersonen bezüglich der Psychomotoriktherapie; wenn ja, welchen?**
- 5) Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Wissen der Lehrpersonen und der Zusammenarbeit mit der Therapiestelle?**

Da die Fragen 3 bis 5 statistisch überprüft werden sollen, werden daraus folgende Hypothesen abgeleitet:

H1) Lehrpersonen mit einer Psychomotoriktherapiestelle in der eigenen Schulgemeinde haben ein signifikant höheres Wissen als Lehrpersonen ohne Psychomotoriktherapiestelle in der eigenen Schulgemeinde.

H2) Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Therapiestellen ist grösser, wenn sich die Therapiestelle und die Lehrperson in der gleichen Schulgemeinde befinden, als wenn sich die Therapiestelle nicht in der gleichen Schulgemeinde befindet, in der die Lehrperson arbeitet.

Diese Hypothese ist so nicht überprüfbar, da sich die Zusammenarbeit aus verschiedenen Aspekten zusammensetzt, welche für die statistischen Berechnungen so nicht zusammengefügt werden können. Die Hypothese wird deshalb in zwei überprüfbare Hypothesen aufgeteilt:

a. Befindet sich die Therapiestelle in der Schulgemeinde der Lehrperson, findet eher eine Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapiestelle statt, als wenn sich die Therapiestelle nicht in der eigenen Schulgemeinde befindet.

b. Befindet sich die Therapiestelle in der Schulgemeinde der Lehrperson, wird die Zusammenarbeit intensiver bewertet.

H3) Je grösser die Berufserfahrung einer Lehrperson ist, umso umfangreicher ist deren Wissen bezüglich der Psychomotoriktherapie.

H4) Je höher das Wissen der Lehrperson, desto grösser ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapiestelle.

Diese Hypothese ist so nicht überprüfbar, da sich die Zusammenarbeit aus verschiedenen Aspekten zusammensetzt, die für die statistischen Berechnungen so nicht zusammengefügt werden können. Die Hypothese wird deshalb in zwei überprüfbare Hypothesen aufgeteilt:

a. Je höher das Wissen der Lehrperson, in umso mehr Bereichen findet die Zusammenarbeit statt.

b. Je höher das Wissen der Lehrperson, umso intensiver wird die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapiestelle bewertet.

1.3 Vorgehen und Methoden

Der Arbeit liegt das Forschungsdesign Survey (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 71; 75) zugrunde. Die zur Beantwortung der Fragestellungen und die Überprüfung der Hypothesen benötigten Daten wurden mittels eines Online-Fragebogens¹ erhoben (s. Anhang 1). Es wurde eine Vollerhebung angestrebt, durch die Nichtteilnahme von Gemeinden und einzelnen LP ergab sich jedoch eine kleinere Stichprobe als die Grundgesamtheit.

Der Fragebogen wurde mit Unterstützung der Untersektion SG des BV Psychomotorik Schweiz erarbeitet. Es wurden demographische Daten, Angaben zur subjektiven Einschätzung des eigenen Wissens und zur Zufriedenheit mit diesem Wissen, Angaben zur Zusammenarbeit zwischen LP und Therapiestelle, Ansichten über die PMT und Angaben zur Zufriedenheit mit dem PMT-Angebot erfragt.

Aus den erhobenen Daten werden mittels deskriptiver Statistik Antworten auf die Fragestellungen 1 und 2 ermittelt. Die Fragestellungen 3 bis 5 und die entsprechenden Hypothesen werden durch statistische Berechnungen geprüft.

Damit die Ergebnisse richtig interpretiert werden können, werden zuerst Begriffe, Verfahren, Strukturen und die Situation der PMT im Kanton SG geklärt.

1.4 Verschiedene Arbeiten als Grundlage

Die vorliegende Arbeit wurde durch zwei Arbeiten, die sich mit einer ähnlichen Thematik beschäftigen, inspiriert.

Einerseits die Arbeit von Martin Vetter und Christoph Amann „Das psychomotorische Angebot aus Sicht der Lehrpersonen“ (2013). Diese Arbeit wurde von der Stadt Zürich in Auftrag gegeben, um die Zufriedenheit der Lehrpersonen mit dem PMT-Angebot festzustellen, da es grosse Veränderungen im pädagogischen Umfeld der PMT gegeben hatte. Zudem wurden zuvor eingeführte Massnahmen überprüft (vgl. Vetter et al., 2013, S. 5).

Andererseits eine Bachelorarbeit der Hochschule für Heilpädagogik von Simone Sager mit dem Titel „Eine Wissensstandanalyse von Kindergartenlehrpersonen, Primarlehrpersonen und Heilpädagoginnen im Kanton Nidwalden über die Psychomotoriktherapie“ (2009). In dieser Arbeit wurden die Kenntnisse der Lehrpersonen und Heilpädagoginnen im Kanton Nidwalden bezüglich der PMT eruiert. Es hat sich gezeigt, dass die befragten Lehrpersonen die Klientel der PMT gut kennen, jedoch mit den Arbeitsweisen der PMT wenig vertraut sind (vgl. Sager, 2009, S. 2).

Beide Arbeiten führten eine Erhebung mittels Fragebogen durch, die erhobenen Daten wurden deskriptiv ausgewertet.

Für die vorliegende Arbeit stand zur Debatte, ob eine Umfrage der genannten Arbeiten repliziert werden soll. Da sich die vorliegende Arbeit mit einer Fragestellung beschäftigt, die sich in wichtigen Punkten von den vorher genannten Arbeiten unterscheidet, schien es nicht weiter sinnvoll, eine der beiden Studien oder Teile davon zu replizieren. Die Arbeit von Vetter (2013) fokussiert stark auf die Zufriedenheit der Lehrpersonen, während diese in

¹ Die Umfrage wurde mit LimeSurvey erstellt und durchgeführt. <https://www.limesurvey.org/de/start>

der vorliegenden Arbeit einen kleineren Stellenwert einnimmt. Der Fragenkatalog von Sager (2009) vermochte in seinen Formulierungen nicht zu überzeugen. Zudem waren die Heilpädagoginnen in die Befragung miteinbezogen, was in der vorliegenden Arbeit explizit nicht der Fall ist.

1.5 Vorverständnis: Begriffe, Verfahren und Strukturen der Psychomotoriktherapie

Die PMT wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich praktiziert. In der deutschsprachigen Literatur sind Autoren aus Deutschland stark vertreten, Publikationen aus der Schweiz gibt es nur wenige. Da jedoch die deutschsprachige Fachliteratur nicht vollständig auf Schweizer Verhältnisse angewendet werden kann, dienen als Grundlage des Fragebogens und der vorliegenden Arbeit die Unterlagen des BV Psychomotorik Schweiz. In seinem Dokument „Psychomotorik in der Regel- und Sonderschulung“ (Psychomotorik Schweiz, 2013) definiert der Verband verschiedene Eckwerte zur Orientierung und als Informationsgrundlage für Behörden und Fachpersonen. Da sich die vorliegende Arbeit auf den Kanton SG beschränkt, wird zusätzlich auf das „Sonderpädagogik-Konzept“ (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014) Bezug genommen. In den folgenden Unterkapiteln wird die PMT genauer erklärt und unter anderem aufgezeigt, welche Klientel sie anspricht, welche Ziele sie verfolgt oder welcher Methoden sie sich bedient.

1.5.1 Berufsverband

Die diplomierten PM-Therapeutinnen haben sich schweizweit zu einem Berufsverband (BV) zusammengeschlossen. Der BV dient als Verbindung und Vernetzung zwischen den in der Schweiz tätigen Therapeutinnen. Er wird von einem gewählten Vorstand geführt. Der Verband sieht seine Aufgaben unter anderem darin, den Beruf und seine Interessen sowie die Therapeutinnen gegen aussen zu vertreten (Öffentlichkeit, Politik, Behörden) und das PMT-Angebot auszubauen. Der Verband entwickelte eine Berufsordnung, eine Orientierungshilfe für die Kantone bezüglich der Regel- und Sonderschulung und führt eine Verbandszeitschrift, um die Mitglieder zum Beispiel über Forschungsprojekte auf dem Laufenden zu halten. Auch entwickelte er unter anderem Informationsflyer für Eltern und LP, welche die dem BV angeschlossenen Therapeutinnen verwenden können.

Der Verband ist in drei Sektionen unterteilt, wovon eine die Ostschweiz ist. Diese ist wiederum in kantonale Untersektionen aufgeteilt, eine davon ist der Kanton SG. Die Sektionen und Untersektionen werden ebenfalls je von einem gewählten Vorstand geleitet. Kantonale Angelegenheiten fallen in den Aufgabenbereich der Untersektionen.

1.5.2 Psychomotorik

Der Begriff Psychomotorik (PM) verbindet in einem Wort die Psyche des Menschen und seine Motorik. Die PM stellt also „die Bewegung des Menschen als Ausdruck der Beziehung zwischen Körper, Seele und Geist ins Zentrum. Sie geht davon aus, dass Körper- und Bewegungserfahrungen eine wesentliche Voraussetzung für die

motorische, sensorische, emotionale, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes darstellen“ (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014, S. 18).

Anders ausgedrückt befasst sich die PM mit der „Wechselwirkung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten“. Sie setzt beim Körper in Bewegung an“ (Psychomotorik Schweiz, 2013, S. 2).

1.5.3 Klientel, Förderbereiche und Ziele

Die Kinder, welche die PMT besuchen, weisen eine eingeschränkte oder verzögerte Entwicklung auf. Entwicklungsbereiche sind die *Motorik*², die *Sensorik*, die *Kognition*, die *emotionale* Entwicklung und die *soziale* Entwicklung. Auffälligkeiten zeigen sich unter anderem in Ungeschicklichkeit oder Schwierigkeiten mit der Konzentration und Ausdauer. Kinder können aber auch Mühe haben im Umgang mit ihren Emotionen oder mit anderen Kindern, also in ihrem Sozialverhalten. Eine weitere Auffälligkeit kann die *Hyperaktivität* sein (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2013, S. 3).

Förderbereiche und Ziele ergeben sich aus den individuellen Auffälligkeiten des Kindes. Das grundlegende Ziel der PMT „ist es, die Handlungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu erweitern, die Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung zu fördern, Rückstände aufzuholen oder mit bleibenden Schwierigkeiten einen guten Umgang zu finden“ (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014, S. 18).

1.5.4 Methoden

Kindergerechte Methoden wie Spielen, Gestalten, Malen und Musizieren sprechen die kindlichen Bewegungsbedürfnisse an und werden deshalb von der PM-Therapeutin gezielt eingesetzt, um die Körperwahrnehmung und die Motorik zu schulen, sowie die emotionale und soziale Entwicklung zu unterstützen (vgl. Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014, S.18).

Die PM-Therapeutin legt zur Erreichung der Therapieziele viel Wert auf die *Interaktion* – auf verbaler und nonverbaler Ebene – und die Reflexion mit dem Kind über das Geschehene (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2013, S. 3).

1.5.5 Arbeitsfelder

Die zentrale Arbeit der PM-Therapeutin ist die Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen oder Verzögerungen in der Entwicklung sowie die vorangehende fachspezifische Abklärung. Die Therapien werden von einzelnen Kindern oder von Kleingruppen mit zwei bis drei Kindern besucht. Die Therapeutin ist auch in der *Förderung* und *Prävention* tätig, welche die psychomotorische Entfaltung und Entwicklung unterstützen und die Notwendigkeit einer Therapie verringern oder vermeiden können. Durch diese Förderung können unter anderem auch auffällige Verhaltensweisen frühzeitig entdeckt werden (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2013, S.3-4).

² kursive Fachbegriffe s. Glossar S. 49

Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der PM-Therapeutin ist die Beratung von LP, um deren Wissen zu erweitern und ihren Blick – in Bezug auf Auffälligkeiten im Bewegungsverhalten und der Bewegungsentwicklung – zu schärfen. Zudem beraten die PM-Therapeutinnen auch Eltern oder andere Fachpersonen (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2013, S. 3-4 und Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014, S. 18).

In der Schweiz arbeiten PM-Therapeutinnen vor allem an Regelschulen, Sonderschulen oder in selber geführten Praxen. Ebenfalls sind sie in Spitälern, Kindergärten, Kindertagesstätten oder auch im Gesundheitsdienst tätig (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2013, S. 3-4).

1.5.6 Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der Therapeutin mit der LP, den Eltern und weiteren involvierten Fachpersonen ist wichtig für einen positiven Therapieverlauf. Im Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen ist dies folgendermassen festgehalten:

Für die Wirksamkeit einer sonderpädagogischen Massnahme ist es von Bedeutung, dass alle Beteiligten gemeinsame Ziele anstreben und der Unterricht und die Massnahme aufeinander abgestimmt sind. Nur wenn die Lehrpersonen, die Fachpersonen und die Erziehungsberechtigten im praktischen Alltag die Förderziele unterstützen, ist eine optimale Zielerreichung gewährleistet. Eine verbindliche Zusammenarbeit aller Beteiligten ist unabdingbar. (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014, s. 5).

Ein weiterer Hinweis dafür, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, gibt der Forschungsbericht „Lernen sichtbar machen“ von John Hattie (2014). Hattie befasst sich mit der Effektstärke der Faktoren, welche den Lernzuwachs der Schüler in der Schule beeinflussen. Die Zusammenarbeit zwischen den LP beschreibt er als einen der vier entscheidenden Aspekte bei der Planung eines wirkungsvollen Unterrichts. Wichtig dabei ist, dass die LP ein gemeinsames Verständnis für den Unterrichtsstoff und die Bedeutung von Herausforderung und Lernfortschritt erarbeiten. Dieser Konsens ermöglicht eine kritische Auswertung und Reflexion der Planung (vgl. Hattie, 2014, S. 41; 47). Es ist anzunehmen, dass ein gemeinsames Verständnis der Situation und eine kritische Evaluation der eigenen Planung auch in der Zusammenarbeit zwischen LP und Therapiestelle eine wirkungsvolle *Intervention* begünstigen.

1.6 Situation im Kanton St. Gallen

1.6.1 Therapiestellen im Kanton

Im Kanton SG gibt es unterschiedlich organisierte Therapiestellen. Aufgrund der vielfältigen Organisation variiert auch die folgende Darstellung je nach Therapiestelle. Soweit zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist, bestehen im Kanton die folgenden Therapiestellen. Die Reihenfolge ist entsprechend der Abbildung 1 von oben rechts dem Uhrzeigersinn folgend.

- **SRK Therapiestellen Buchs-Mels-Altstätten**
 - drei Therapiestandorte (Mels, Grabs, Altstätten)
 - Einzugsgebiet: Schulgemeinden der Regionen Sarganserland-Werdenberg und Rheintal (30 Schulgemeinden)
 - die heilpädagogische Schule Seidenbaum in Trübbach wird von einer Therapeutin der SRK Therapiestellen betreut
 - Organisation als Verein „SRK Therapiestelle für Kinder und Jugendliche Buchs-Mels-Altstätten“, angegliedert an den Verein „Schweizerisches Rotes Kreuz St.Gallen“
- **Uznach**
 - drei Therapeutinnen, die direkt an der Schule Uznach angestellt sind
 - Einzugsgebiet: Uznach und umliegende Schulgemeinden
- **Rapperswil, Zentrum pluspunkt**
 - hauptsächlich Ergotherapie, bietet auch Physio- und Psychomotoriktherapie an
 - Einzugsgebiet: Rapperswil und umliegende Schulgemeinden
- **Region Wil-Uzwil-Flawil (Psymo)**
 - zwei Therapiestellen (Wil und Niederuzwil)
 - Einzugsgebiet: 12 Gemeinden der Region
- **HPS Flawil**
 - zwei Therapeutinnen
 - Einzugsgebiet: Angebot ist HPS intern
- **Schulgemeinde Gossau**
 - eine Therapiestelle in einem Kindergartengebäude
 - zwei Therapeutinnen
 - Einzugsgebiet: Schulgemeinde Gossau
- **Gossau**
 - eine selbstständige Therapeutin
 - Einzugsgebiet: 5-6 umliegende Schulgemeinden, vereinzelte Aufträge aus weiteren Schulgemeinden
 - Therapien können auch privat beantragt und bezahlt werden

- **Stadt St. Gallen**
 - fünf Therapiestellen
 - Räume direkt bei Schulgebäuden
 - angegliedert an den Schulgesundheitsdienst der Stadt St. Gallen
 - Einzugsgebiet: in der Regel Stadt St. Gallen, in seltenen Fällen werden Plätze von Nachbargemeinden eingekauft

- **Stadt St. Gallen, Praxis für Psychomotoriktherapie**
 - eine selbstständige Therapeutin mit eigener Praxis
 - Einzugsgebiet: Schulgemeinden Wittenbach, Mörschwil, Tübach, Eggersriet, Gaiserwald, Neckertal, Oberes Neckertal, Degersheim

Abbildung 1: Therapiestellen im Kanton SG

1.6.2 Ständige Wohnbevölkerung der Regionen im Kanton SG

Damit ein noch besserer Überblick über die Situation im Kanton SG entsteht, folgt eine Tabelle mit der ständigen Wohnbevölkerung der einzelnen Regionen (vgl. Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen, 2014) und im Vergleich dazu die Anzahl PM-Therapiestellen pro Region (s. Tabelle 1, Reihenfolge entsprechend Abbildung 19).

Tabelle 1: Ständige Wohnbevölkerung der Regionen und PM-Therapiestellen

Region	Ständige Wohnbevölkerung	Anzahl PM-Therapiestellen
Rheintal	69'612	1
Sarganserland-Werdenberg	76'578	2
Zürichsee-Linth	46'488	2
Toggenburg	45'261	0
Wil	73'519	2
St.Gallen-Bodensee	162'240	8 ³

1.6.3 Weisungen über die Fördernden Massnahmen des Kantons SG

Das Verfahren für die Anmeldung und Zuweisung wird in jeder Schulgemeinde anders gehandhabt, so wie es im Sonderpädagogikkonzept des Kantons SG auch vorgesehen ist:

Der Schulrat legt das Verfahren für die Zuweisung zum Grundangebot⁴ fest und verankert es im lokalen Förderkonzept. Er bezeichnet die verantwortlichen Stellen. Er kann

- a) schulinterne Fachpersonen vor Ort damit beauftragen und/oder
- b) dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) die Abklärung von bestimmten Massnahmen im Rahmen des gemeindeinternen Grundangebots übertragen.

Die zuständige Stelle führt im Rahmen ihres Auftrags in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten eine Standortbestimmung durch. Im Anschluss an die Standortbestimmung vereinbart die Fachperson in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten die übergeordneten Förderziele und stellt dem Schulrat bzw. der zuständigen Stelle der Gemeinde Antrag für eine sonderpädagogische Massnahme. (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2014, S. 26)

³ Von diesen acht Therapiestellen befinden sich sechs innerhalb der Stadt St. Gallen, von diesen sind wiederum fünf nur den Kindern der Stadt St.Gallen vorbehalten.

⁴ Das Grundangebot beinhaltet: Logopädie, Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, Psychomotorik und Rhythmik, Nachhilfeunterricht, Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und schulische Heilpädagogik als integrierte Schülerförderung (vgl. Erziehungsrat des Kantons St. Gallen, 2006, S.1)

Das Erziehungsdepartement des Kantons SG legt zudem in den Weisungen über die fördernden Massnahmen (2006) fest, dass für Massnahmen, die sich über einen Zeitraum von mehr als 40 Lektionen erstrecken, Abklärung und Therapie personell zu trennen sind.

1.6.4 Lokale Förderkonzepte

Jede Schulgemeinde im Kanton SG erstellt ein lokales Förderkonzept, das Abläufe und Zuständigkeiten bei fördernden Massnahmen regelt. Dafür orientiert sie sich an den Weisungen des Kantons. Dennoch unterscheiden sich die lokalen Förderkonzepte im Kanton SG stark, da jede Schulgemeinde eine eigene Interpretation der kantonalen Weisungen vornimmt.

2. Empirischer Teil - Wissensstand der Lehrpersonen im Kanton St.Gallen

2.1 Vorgehen

2.1.1 Auswahl der Stichprobe

Da die LP im Kanton SG eine überschaubare Population darstellen und möglichst flächendeckende Aussagen gemacht werden sollen, wurde die Stichprobe wie folgt festgelegt:

Alle LP des Kantons SG, die als Klassen- oder Teamteaching-LP, respektive als stellvertretende Klassen-LP im Kindergarten oder der Primarschule unterrichten. Die Stufen wurden aufgrund der Klientel der PMT auf Kindergarten bis 6. Klasse der Primarschule beschränkt.

Alle 82 Schulgemeinden im Kanton SG wurden angeschrieben, zuerst mit einem Informationsbrief an die Schulverwaltungen, worin die elektronische Umfrage erläutert und dann um die Weiterleitung an die LP gebeten wurde. 29 Schulgemeinden haben uns rückgemeldet, dass sie die Umfrage an insgesamt 781 LP weitergeleitet haben. 272 vollständig ausgefüllte Umfragen wurden zurückgesendet, dies bedeutet eine Rücklaufquote von knapp 35 Prozent. Tatsächlich nahmen aber LP aus 44 Schulgemeinden teil. Daraus kann geschlossen werden, dass mehr als 781 LP die Umfrage erhalten haben, was die Rücklaufquote verändert. Sie kann deshalb nicht genau angegeben werden.

2.1.2 Erstellung der Umfrage

Die Forschungsfragen bildeten die Grundlage zur Erstellung des Fragebogens. Es war wichtig, dass der Fragebogen Fragen zum Wissen über die PMT beinhaltet, sowie Aufschluss über die Zusammenarbeit zwischen den LP und den Therapiestellen gibt. Weiter sollten verschiedene demographische Angaben gesammelt werden, um möglichst aussagekräftige Gruppierungen der LP zu erhalten. Die wichtigsten demographischen Angaben waren die Länge der Berufserfahrung, die arbeitgebende Schulgemeinde und die zuständige Therapiestelle.

Zusätzlich sollte es mit dem Fragebogen möglich sein, herauszufinden, woher den LP die PMT bekannt ist, wie sie ihr Wissen einschätzen, wie es um ihre Zufriedenheit mit dem Angebot steht und wo allfällige Veränderungswünsche bestehen.

Nachdem die Hauptkategorien – demographische Angaben, Wissen, Einschätzung des Wissens, Zusammenarbeit, und Zufriedenheit, respektive Veränderungswünsche – feststanden, wurden Unterkategorien herauskristallisiert. Die fachliche Grundlage für die einzelnen Fragen stellten die Dokumente des BV Psychomotorik Schweiz (2013) dar. Zudem wurde der Fragebogen im ständigen Kontakt mit dem Vorstand der Untersektion SG des BV angepasst und weiterentwickelt. Dieser Austausch war wichtig und wertvoll, da sich der Vorstand aus fünf im Kanton SG tätigen Therapeutinnen und Therapeuten zusammensetzt. So konnten wichtige und interessante

Aspekte mit einbezogen werden, welche zuvor nicht berücksichtigt wurden, z.B. zur Zusammenarbeit und Organisation im Kanton.

2.1.3 Aufbereitung und Auswertung

Für die Auswertung wurden nur die vollständigen Datensätze aus der Umfrage verwendet. Alle Daten wurden mithilfe von Excel-Tabellen zur Weiterverarbeitung durch das Statistikprogramm Sofastats aufbereitet.

Die Fragestellungen 1 und 2 werden deskriptiv ausgewertet. Für die Beantwortung der Fragen 3 bis 5 werden deren abgeleitete Hypothesen mit den folgenden Tests überprüft:

Mit dem t-Test werden statistische Kennwerte, die in zwei unabhängigen Stichproben gewonnen wurden, daraufhin getestet, ob sie signifikant voneinander abweichen (vgl. Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010, S 305; 309) . Dadurch lässt sich bestimmen, ob ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht. Die Hypothesen H1 und H2b sind Unterschiedshypothesen und wurden mittels t-Test geprüft.

Der Spearman's Test of Linear Correlation zeigt, ob es einen linearen Zusammenhang zwischen zwei ordinalen Variablen gibt (vgl. Sofastatistics, Zugriff am 4. Februar 2015). Die Hypothesen H3, H4a und H4b sind Zusammenhangshypothesen und wurden mit diesem Test auf einen solchen überprüft.

Die Hypothese H2a wurde mit dem Chi Square Test überprüft, da sich jede Person klar einer Kategorie zuordnen lässt (Therapiestelle in der eigenen Schulgemeinde oder nicht). Dieser Test errechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass der beobachtete Zusammenhang zwischen dieser Kategorie und einer weiteren Variabel zufällig entstanden ist (vgl. Sofastatistics, Zugriff am 4. Februar 2015).

2.2 Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens dargestellt und erläutert, Hypothesen überprüft sowie die Forschungsfragen beantwortet.

Zu Beginn wird die Stichprobe anhand einiger Merkmale beschrieben. Anschliessend wird Frage für Frage durchgegangen. Bei den Fragen 1 und 2, die deskriptiv ausgewertet wurden, wird zu Beginn jeweils die Frage noch einmal aufgezeigt, danach folgt die Darstellung der Ergebnisse und abschliessend die Beantwortung der Frage. Die Fragen 3 bis 5, welche statistisch ausgewertet wurden, werden so dargestellt, dass zuerst ebenfalls noch einmal die Frage sowie die dazugehörige Hypothese aufgezeigt wird, anschliessend die Hypothese geprüft und abschliessend die Frage beantwortet wird.

2.2.1 Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe setzt sich aus 272 im Kanton SG tätigen Kindergarten- und Primarlehrpersonen zusammen. Davon sind 240 Personen weiblich, 32 männlich. Die Teilnehmenden sind zwischen 22 und 63 Jahren alt und sind seit 1 bis 41 Jahren als LP tätig. Sie arbeiten zusammen in 44 der 82 Schulgemeinden des Kantons SG. Davon befindet sich in knapp einem Viertel (23,89%) der Fälle die PM-Therapiestelle in derselben Schulgemeinde wie die tätige LP. Die folgende Tabelle (Tabelle 2) zeigt auf, wie viele LP je Schulgemeinde an der Umfrage teilgenommen haben. Ausserdem sind die Gemeinden farblich hervorgehoben, in welchen sich die PM-Therapiestelle in derselben Schulgemeinde befindet.

Tabelle 2: Lehrpersonen pro teilnehmende Schulgemeinde, N=272

Altstätten	7	Gaiserwald	11	Muolen	1	St. Margrethen	0
Andwil-Arnegg	3	Gams	0	Neckertal	5	St. Gallen	0
Au-Heerbrugg	6	Goldach	0	Nesslau-Krummenau	0	Steinach	0
Bad Ragaz	0	Gommiswald-Ernetschwil-Rieden	3	Niederbüren	0	Thal	5
Balgach	1	Gossau	0	Niederhelfenschwil-Lenggenwil-Zuckenriet	7	Tübach	0
Benken	4	Grabs	14	Niederwil	1	Untereggen	0
Berg	0	Häggenwil	0	Oberbüren	1	Uznach	22
Berneck	13	Hemberg	2	Oberes Neckertal	2	Uzwil	14
Bichwil-Oberuzwil	0	Hinterforst	3	Pfäfers	1	Vilters-Wangs	13
Buchs	18	Jonschwil-Schwarzenbach	0	Quarten	0	Waldkirch-Bernhardzell	0

Bütschwil-Ganterschwil	7	Kaltbrunn	0	Rapperswil-Jona	0	Walenstadt	11
Degersheim	5	Kirchberg-Bazenheid-Dietschwil-Müselbach	15	Rebstein	5	Wartau	1
Diepoldsau-Schmitter	11	Kobelwald-Hub-Hard	0	Rheineck	4	Wattwil-Krinau	0
Ebnat-Kappel	0	Lichtensteig	2	Rorschach	0	Weesen-Amden	0
Eggersriet-Grub	0	Lienz	1	Rorschacherberg	11	Widnau	0
Eichberg	0	Lüchingen	0	Rüthi	3	Wil	3
Eichenwies-Kriessern-Montlingen-Oberriet	7	Lütisburg	4	Sargans	0	Wildhaus-Alt St. Johann	0
Eschenbach-St. Gallenkappel-Goldingen	6	Marbach	2	Schänis	0	Wittenbach	4
Flawil	0	Mels	0	Schmerikon	0	Zuzwil	0
Flums	6	Mörschwil	0	Sennwald	6		
Gähwil	3	Mosnang	0	Sevelen	0		

Mit der nachfolgenden Darstellung (Darstellung1) wird aufgezeigt, auf welchen Stufen teilnehmende LP unterrichten. Zusammen knappe drei Viertel (71,99%) aller LP unterrichten auf den Stufen Kindergarten bis 3. Klasse und ein Viertel (25,25%) unterrichtet in der Mittelstufe, 4.-6. Klasse. Der Rest (2.76%) ist in anderen Stufen tätig.

Darstellung 1: Anteil LP pro Unterrichtsstufe, N=272

Um zu sehen, welche Kanäle für die LP wichtig sind, um ihre Informationen über die PMT zu erweitern, wurden sie gebeten, anzugeben, woher sie ihr Wissen beziehen.

Wie in der folgenden Darstellung (Darstellung 2) zu erkennen ist, sind die wichtigsten Kanäle der persönliche Kontakt zur Therapeutin (15.63%), der Austausch mit sonstigen Fachpersonen in der Schule (16,96%) und vor allem Kinder aus der eigenen Klasse, welche die PMT besuchen (23.66%). Von den 272 LP gaben zwei Drittel (66.54%) an, bereits einmal ein Kind in der Klasse gehabt zu haben, das die PMT besuchte.

Darstellung 2: Woher beziehen LP ihr Wissen?, N=272

2.2.2 Ergebnisse zur Fragestellung 1

Wie ist der Informationsstand der Lehrpersonen bezüglich des Berufsfeldes der Psychomotoriktherapie; wie schätzen die Lehrpersonen diesen ein und wie zufrieden sind sie damit?

Die LP wählten aus einer Liste von Verhaltensweisen diejenigen aus, deren Beobachtung ihres Erachtens für eine Anmeldung zur PM-Abklärung ausschlaggebend sein könnten (s. Fragebogen, Anhang 1).

Die folgende Tabelle (Tabelle 3) zeigt, wie oft welche Verhaltensweisen gewählt wurden. Es fällt auf, dass Schwierigkeiten im grobmotorischen Bereich (rot eingefärbte Zeilen) am meisten genannt wurden. Etwas weniger oft genannt wurden Problembeschreibungen in Grafo- und Feinmotorik (grün eingefärbte Zeilen). Auffällige Verhaltensweisen im Zusammenhang mit sozio-emotionalem Verhalten (blau eingefärbte Zellen) wurden von den relevanten Auswahlmöglichkeiten am wenigsten genannt. Die nicht eingefärbten Felder wurden bewusst als nicht für die PMT relevant eingefügt. Sie wurden von den LP auch unterdurchschnittlich genannt.

Tabelle 3: Verhaltensweisen, N=272

Beschreibung Klientel/ Verhaltensweisen	Anzahl	Prozent
Ein Kind ermüdet bei Schreibaufgaben sehr schnell.	104	38,24
Ein Kind kann die Schuhe nicht binden und hat grosse Mühe, es zu lernen.	121	44,49
Ein Kind ist im Turnunterricht unsicher, stösst sich, stolpert, wirkt ungelenkt und ungeschickt.	212	77,94
Ein Kind verweigert Aufgaben, die mit Schreiben oder Zeichnen zu tun haben. Es lenkt ab oder erledigt die Aufgabe schnell und unvorsichtig.	176	64,71
Ein Kind spricht undeutlich und verwechselt Laute.	8	2,94
Ein Kind vermeidet die Teilnahme an Bewegungsspielen im Unterricht und auch in der Pause. Es zeigt sich allgemein gehemmt in der Bewegung.	225	82,72
Bei lauten Geräuschen erschrickt ein Kind häufig und beginnt manchmal sogar zu weinen.	44	16,18
Bei Misserfolgen (ein Spiel verloren, eine Aufgabe falsch gelöst) oder einer Ermahnung durch die Lehrperson verliert ein Kind völlig die Fassung, wird wütend, wirft mit Gegenständen und lässt sich kaum wieder beruhigen.	106	38,97
Aus der Handarbeit wird berichtet, dass ein Kind grosse Schwierigkeiten beim Häkeln hat. Seine Finger wirken sehr steif.	137	50,37
Ein Kind berichtet, dass alle anderen gemein seien und es ausgeschlossen werde. Sie haben beobachtet, dass das Kind sich durch unangebrachte Reaktionen auf seine Mitschüler unbeliebt macht.	70	25,74
Ein Kind kann sich erheblich weniger lange auf eine Aufgabe konzentrieren als seine Mitschüler. Es beginnt, sich anderweitig zu beschäftigen und stört damit die Klasse.	94	34,56
Ein Kind hat nach einer unfallbedingten Verletzung Schwierigkeiten mit dem Schreiben oder Zeichnen.	91	33,46

Ein Kind mit diagnostiziertem ADHS äussert oft seine Überzeugung, dass es gewisse Dinge sowieso nicht kann.	113	41,54
Ein Kind zeichnet oder schreibt einmal mit der linken, einmal mit der rechten Hand.	79	29,04
Ein Kind braucht oft merklich mehr Zeit, um eine Aufgabe zu erledigen, als die anderen Kinder. Es bemerkt dies, wirkt niedergeschlagen und meint oft, etwas nicht zu können.	117	43,01

Weiter machten die LP Angaben dazu, ob ihnen Arbeitsfelder und Methoden der PMT bekannt sind. Die folgenden Tabellen zeigen die vorgegebenen Arbeitsfelder (s. Tabelle 4) und Methoden (s. Tabelle 5) und wie oft diese als bekannt genannt wurden (für die Darstellung im Fragebogen s. Anhang 1). Es zeigt sich, dass die herkömmliche Arbeitsform der PMT (Therapieraum, Einzelsetting, Kleingruppe) am bekanntesten ist. Erkennbar ist auch, dass weitere wichtige Bereiche wie die Beratung von Eltern und LP sowie die Abklärung des Therapiebedarfs vergleichsweise eher weniger bekannt zu sein scheinen. Nur jeweils etwa ein Viertel bis ein Drittel der Teilnehmenden hat diese Felder gewählt. Sehr wenig bekannt scheint die präventive Arbeit der PM-Therapeutinnen zu sein.

Tabelle 4: Arbeitsfelder, N=272

Arbeitsfeld	Anzahl	Prozent
PMT in Kliniken	40	14,71
Grössere Kindergruppen	21	7,72
Präventionsprojekte	11	4,04
Kleingruppen	122	44,85
PMT an heilpädagogischen Schulen	83	30,51
PMT im Einzelsetting	198	72,79
Beratung der LP	73	26,84
Abklärung Therapiebedarf	97	35,66
Arbeit im Therapieraum	116	42,65
Präventive Arbeit mit Klassen	15	5,51
Beratung der Eltern	74	27,21

Bezüglich Arbeitsmethoden der PMT zeigt sich, dass die LP recht gut wissen, mit welchen Methoden in der PMT gearbeitet wird. Zwischen diesen Angaben und der Selbsteinschätzung der LP (im folgenden Abschnitt dargelegt) wird eine Diskrepanz sichtbar. Die LP schätzen ihr Wissen über die Methoden geringer ein. Sie machten hauptsächlich die Angabe, die Methoden nur mittelmässig oder kaum zu kennen.

Tabelle 5: Methoden, N=272

Methode	Anzahl	Prozent
bewegte, spielerische Tätigkeiten	261	95,96
Übungsprogramme	4	1,47
spielerisch, gestalterische Tätigkeiten	233	85,66
Therapeutin legt Wert auf die Eigenreflexion des Kindes	158	58,09
musikalisch, rhythmische Tätigkeiten	171	62,87
spezielle Geräte	21	7,72
Dialog und Interaktion	202	74,26

Bevor die LP im Fragebogen die Angaben zu den vorherigen drei Tabellen machten, wurden sie nach ihrer subjektiven Einschätzung gefragt, wie gut sie Klientel, Förderbereiche, Arbeitsfelder, Methoden der PMT und das vor Ort geltende Anmeldeverfahren für die PMT kennen. Zu jedem Bereich hatten sie die Auswahl „sehr“, „ziemlich“, „mittelmässig“, „kaum“ oder „gar nicht“ (s. Darstellung 3).

Bezüglich der Klientel schätzt die grosse Mehrheit (83,46%) der LP ihr Wissen zwischen „ziemlich“ bis „kaum“ ein. Nur weniger als 10 Prozent geben an, die Klientel sehr gut zu kennen.

Ähnlich präsentiert sich das Bild bei den Förderbereichen, die Mehrheit (69,85%) der Nennungen liegt hier bei „mittelmässig“ und „kaum“.

Bei den Arbeitsfeldern und Methoden verschlechtert sich die Einschätzung der LP. Nur noch ein knapper Fünftel kennt die Arbeitsfelder sehr oder ziemlich gut. Bei den Methoden sind es sogar noch weniger LP, nämlich nur ein Siebtel.

Beim Anmeldeverfahren sind die Nennungen zwischen „ziemlich“ bis „gar nicht“ gleichmässig verteilt. Ein Achtel der LP kennt das Anmeldeverfahren sehr gut, doppelt so viele, nämlich ein Viertel, scheint es gar nicht zu kennen.

Darstellung 3: Einschätzung des Wissens, N=272

Über alle fünf Bereiche hinaus schätzte die Mehrheit der LP (durchschnittlich 63,45%) den betreffenden Bereich kaum bis mittelmässig zu kennen. Die beiden Pole „gar nicht“ und „sehr gut“ waren eher Ausnahmen. Einzig beim Anmeldeverfahren gibt es deutlich mehr LP, die angegeben haben, das Verfahren gar nicht zu kennen. Es gibt aber auch mehr LP im Vergleich zu den anderen vier Bereichen, die das Verfahren sehr gut kennen.

Anschliessend gaben die LP an, wie zufrieden sie mit ihrem Wissen über die Bereiche der PMT sind (s. Darstellung 4). Zur Auswahl standen die Angaben „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „teils-teils“, „unzufrieden“ und „sehr unzufrieden“. Die LP machten folgende Angaben: Sehr zufrieden 5,68%, zufrieden ca. ein Fünftel (20,45%), teils-teils knapp ein Drittel (32,58%), unzufrieden etwas weniger als ein Drittel (30,68%), unzufrieden 10,61%. Der grösste Anteil der Antworten liegt im Bereich teils-teils bis unzufrieden (167 von 264 Nennungen).

Darstellung 4: Zufriedenheit mit dem Wissen, N=264

Beantwortung Fragestellung 1

Wie ist der Informationsstand der Lehrpersonen bezüglich des Berufsfeldes der Psychomotoriktherapie; wie schätzen die Lehrpersonen diesen ein und wie zufrieden sind sie damit?

Die Resultate der Umfrage legen nahe, dass der Informationsstand der LP nicht schlecht ist, aber besser sein könnte. Bekannt sind hauptsächlich die herkömmlichen Themen- und Arbeitsbereiche der PMT: Die Förderung bei Auffälligkeiten in der Grobmotorik und die Arbeit im Therapieraum im Einzelsetting oder mit Kleingruppen. Die Förderung der Grafo- und Feinmotorik werden an zweiter Stelle genannt. Wenig bekannt sind die Förderung bei Auffälligkeiten des sozio-emotionalen Verhaltens und die präventive Arbeit.

Die LP geben vermehrt an, verschiedene Bereiche der PMT nur mittelmässig oder kaum zu kennen. Mit ihrem subjektiv eingeschätzten Wissen ist der grössere Teil der LP teils-teils zufrieden oder sogar unzufrieden.

2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 2

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Therapiestellen; sind sie damit und mit dem grundsätzlichen Angebot der Psychomotoriktherapie zufrieden; welche Veränderungen würden sie begrüssen?

Die LP geben grundsätzlich an, mit dem Angebot der PMT zufrieden zu sein (s. Darstellung 5). So ist mit dem Anmeldeverfahren die Mehrheit (64,70%) sehr zufrieden und zufrieden, ein Viertel zum Teil zufrieden und je weniger als 10 Prozent sind unzufrieden oder sehr unzufrieden.

Darstellung 5: Zufriedenheit mit dem PMT-Angebot der zuständigen Therapiestelle

Bezüglich des Standortes der Therapiestelle zeigt sich eine grosse Zufriedenheit. Drei Viertel (75,28%) der LP ist sehr zufrieden oder zufrieden.

Bei den Wartezeiten sowohl bis zur Abklärung als auch bis zum Therapiestart nimmt die Zufriedenheit ab. Insbesondere bei der Wartezeit bis zum Therapiestart sind knappe drei Viertel nur zum Teil bis sehr unzufrieden.

Mit dem Erreichen der Therapieziele sind wiederum ca. drei Viertel sehr zufrieden und zufrieden.

Die LP machten auch Angaben zur Zusammenarbeit mit der zuständigen Therapiestelle. Sie gaben an, ob und in welcher Form die Zusammenarbeit stattfindet und sie konnten bei Unzufriedenheit mit der Situation Veränderungswünsche bezüglich der Art und Intensität der Zusammenarbeit angeben.

Auffällig viele LP, mehr als die Hälfte (55,51%), pflegten bisher keine Zusammenarbeit oder hatten bisher noch keinen Kontakt zur zuständigen Therapiestelle. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, wie die folgende Darstellung (Darstellung 6) aufzeigt. In den meisten Fällen (43,33%) liegt die Ursache darin, dass ein Kontakt bisher noch nicht möglich oder erforderlich war, z.B. weil die LP keine Kinder in der Klasse hat, die die Therapie besuchen. Die weiteren vier Erklärungen scheinen zu ähnlichen Anteilen Ursache für den bisher fehlenden Kontakt zu sein. Über ein Viertel (28,67%) der LP scheint nicht für den Kontakt zuständig zu sein. Offenbar gehört der Austausch mit der Therapiestelle in vielen Schulgemeinden zu den Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin (SHP) oder der Schulpsychologin.

Darstellung 6: Gründe für fehlende Zusammenarbeit, N=151

Etwas weniger als die Hälfte aller LP (44,49%) gab an, eine Zusammenarbeit mit der zuständigen Therapiestelle zu pflegen. Die Arten der Zusammenarbeit präsentieren sich folgendermassen (s. Darstellung 7):

Darstellung 7: Formen der erfolgten Zusammenarbeit, N=121

Über ein Drittel (37,18%) der LP pflegt den fallbezogenen Austausch mit der PM-Therapeutin und etwa ein Sechstel (16,99%) nützt den nicht fallbezogenen Austausch im Sinne der Beratung durch die PM-Therapeutin. Bei über 10 Prozent der LP findet integrative Arbeit der PM-Therapeutin mit einzelnen Kindern in der Klasse statt. Noch weniger, nur gute drei Prozent der LP geben an, dass die PM-Therapeutin präventiv mit der ganzen Klasse arbeitet. Das am zweit häufigsten genutzte Gefäss der Zusammenarbeit sind gemeinsame Eltern- oder Rundtischgespräche mit der PM-Therapeutin, was von über einem Viertel (26,28%) aller LP angegeben wurde. Zum Schluss geben knappe drei Prozent an, eine andere Form der Zusammenarbeit zu pflegen.

Die von den LP am häufigsten als Zusammenarbeit angegebenen Arten sind der fallbezogene Austausch und gemeinsame Eltern- oder Rundtischgespräche. Die Beratung durch die PM-Therapeutin scheint nicht sehr weit verbreitet zu sein. Auch die integrative Arbeit der PM-Therapeutin und die präventive Arbeit mit der ganzen Klasse finden nur in wenigen Fällen statt.

Ein ergänzendes Bild zur Zusammenarbeit gibt die folgende Darstellung (Darstellung 8), welche die von den LP angegebenen Häufigkeiten der jeweiligen Art von Zusammenarbeit aufzeigt.

Darstellung 8: Häufigkeiten der Zusammenarbeit, N=121

Im letzten Teil der Zusammenarbeit hatten die LP die Möglichkeit, Veränderungswünsche anzugeben. Von der gesamten Stichprobe konnten nur jene diese Fragen beantworten, welche bereits Zusammenarbeit oder Kontakt hatten. Somit schrumpfte die Gruppe um über die Hälfte. Von den 121 LP, die diese Frage beantworten konnten, gaben über zwei Drittel (67,77%) an, keine Veränderungswünsche zu haben. Die anderen 32,23% gaben Veränderungswünsche in drei verschiedenen Kategorien an:

Knappe zwei Drittel (61,54%) wünschen eine Veränderung bezüglich der Intensität der Zusammenarbeit. Sie gaben an, zwischen einer bis drei Stufen intensivere Zusammenarbeit zu wünschen. Niemand wählte eine weniger intensive Stufe als der Ist-Zustand.

Fast die Hälfte (43,59%) gab einen Veränderungswunsch bezüglich der Formen der Zusammenarbeit an. Fast alle Stimmen würden in allen fünf Bereichen mehr Zusammenarbeit begrüßen, lediglich drei Einzelvoten fielen gegenteilig aus. So gaben im Bereich „Fallbezogener Austausch“ fast alle (94,12%) an, mehr davon zu wünschen, der Rest ist zufrieden und möchte keine Veränderung. Bezüglich der nicht fallbezogenen Beratung, der

integrativen Arbeit, der präventiven Arbeit mit der ganzen Klasse und den Eltern-/ Rundtischgesprächen waren es 62,5% bis 68,75% die sich mehr davon wünschen und jeweils 37,50% pro Bereich, die zufrieden sind und keine Veränderung wünschen.

Ein Drittel (33,33%) machte eine Angabe bezüglich der Initiative. Dabei gaben 84,62% an, mehr Initiative von der Therapeutin zu wünschen. 15,38% wünschen sich von beiden, von der Therapeutin und sich selbst mehr. Niemand wünschte sich nur von sich selbst mehr Initiative.

Beantwortung Fragestellung 2

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den Therapiestellen; sind sie damit und mit dem grundsätzlichen Angebot der Psychomotoriktherapie zufrieden; welche Veränderungen würden sie begrüßen?

Mit dem gesamten Angebot der PMT sind die LP überwiegend zufrieden. Einzig bei den Themen Wartezeit bis zur Abklärung und Wartezeit bis zum Therapiebeginn nimmt die allgemeine Zufriedenheit ab.

Mehr als die Hälfte der befragten LP pflegt keine Zusammenarbeit mit der betreffenden Therapiestelle. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Die zwei häufigsten Ursachen dafür sind, dass sich ein Kontakt noch nicht ergeben hat oder noch nicht nötig war und dass die LP für diese Zusammenarbeit nicht zuständig seien. Bei jenen LP, welche eine Zusammenarbeit mit der Therapiestelle pflegen, ist die häufigste Art der Zusammenarbeit der fallbezogene Austausch, gefolgt von gemeinsamen Eltern- oder Rundtischgesprächen.

Nur ein kleiner Teil der gesamten Stichprobe gab Veränderungswünsche an. Sie wünschen sich hauptsächlich mehr Intensität, mehr fallbezogenen Austausch und auch in den anderen Bereichen der Zusammenarbeit eher mehr. Ausserdem wünschen sie mehr Initiative von der Therapeutin.

2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 3

Hat der Standort der Psychomotoriktherapiestelle einen Einfluss auf das Wissen der Lehrpersonen und auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der Therapiestelle?

H1) Lehrpersonen mit einer Psychomotoriktherapiestelle in der eigenen Schulgemeinde haben ein signifikant höheres Wissen als Lehrpersonen ohne Psychomotoriktherapiestelle in der eigenen Schulgemeinde.

Mittels eines t-Test wurden die beiden Gruppen „LP mit Therapiestelle in der eigenen Schulgemeinde“ und „LP ohne Therapiestelle in der eigenen Schulgemeinde“ bezüglich der Anzahl Bereiche, über die sich ihr Wissen erstreckt, verglichen. Die Lehrpersonen mit einer PM-Therapiestelle in der eigenen Schulgemeinde haben im Durchschnitt ein signifikant breiter angelegtes Wissen ($M=13,86$; $SD=4,09$) als die Lehrpersonen, die keine PM-Therapiestelle in der eigenen Schulgemeinde haben ($M=12,33$; $SD=4,20$), $t(270) = 2,58$; $p=0,011$.

H2a) Befindet sich die Therapiestelle in der Schulgemeinde der Lehrperson, findet eher eine Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapiestelle statt, als wenn sich die Therapiestelle nicht in der eigenen Schulgemeinde befindet.

Die Überprüfung mit dem Chi Square Test bestätigt die Vermutung, dass der Standort der Therapiestelle einen Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen LP und Therapiestelle hat.

Die Gruppe der LP mit einer Therapiestelle in der Schulgemeinde pflegt eher die Zusammenarbeit mit der Therapiestelle als die LP, bei welchen die Therapiestelle ausserhalb der Schulgemeinde ist. Der Zusammenhang ist höchst signifikant $\chi^2(1) = 16,24$; $p < 0.001$.

H2b) Befindet sich die Therapiestelle in der Schulgemeinde der Lehrperson, wird die Zusammenarbeit intensiver bewertet.

Entgegen der Hypothese zeigt das Ergebnis des t-Tests keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die LP mit der Therapiestelle in der eigenen Schulgemeinde bewerten die Zusammenarbeit nicht signifikant intensiver ($M=2,51$; $SD=1,01$) als die LP, bei welchen sich die Therapiestelle ausserhalb der Schulgemeinde befindet ($M=2,40$; $SD=1,06$), $t(119) = 0,58$; $p = 0,57$.

Beantwortung Fragestellung 3

Hat der Standort der Psychomotoriktherapiestelle einen Einfluss auf das Wissen der Lehrpersonen und auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und der Therapiestelle?

Der Standort der Therapiestelle hat einen positiven Einfluss auf das Wissen der LP und auch auf die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zusammenarbeit zwischen LP und Therapiestelle stattfindet. Bezüglich der Intensität konnte jedoch kein Einfluss festgestellt werden.

2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 4

Hat die Berufserfahrung einen Einfluss auf den Wissensstand der Lehrpersonen bezüglich der Psychomotoriktherapie; wenn ja, welchen?

H3) Je grösser die Berufserfahrung einer Lehrperson ist, umso umfangreicher ist deren Wissen bezüglich der Psychomotoriktherapie.

Der Spearman's Test of Linear Correlation zeigt, dass die Anzahl Wissensbereiche aus dem Fragebogen signifikant mit der Anzahl Jahren an Berufstätigkeit korreliert, $r=0,17$; $p=0,007$. Dies zeigt, dass die LP mit einer längeren Berufstätigkeit ein umfangreicheres Wissen bezüglich der PMT aufweisen. Da der R-Wert nahe bei Null liegt, zeigt sich hier nur ein geringer Zusammenhang, welcher jedoch als signifikant eingestuft werden kann.

Beantwortung Fragestellung 4

Hat die Berufserfahrung einen Einfluss auf den Wissensstand der Lehrpersonen bezüglich der Psychomotoriktherapie; wenn ja, welchen?

Die Berufserfahrung hat einen Einfluss auf den Wissensstand der LP. Es konnte jedoch nur ein kleiner Zusammenhang festgestellt werden. Das bedeutet, der Wissensstand verbessert sich mit zunehmender Berufstätigkeit nur leicht und wird vermutlich durch viele andere Faktoren stärker beeinflusst.

2.2.3 Ergebnisse zur Fragestellung 5

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Wissen der Lehrpersonen und der Zusammenarbeit mit der Therapiestelle?

H4a) Je höher das Wissen der Lehrperson, in umso mehr Bereichen findet die Zusammenarbeit statt.

Das Wissen der LP korreliert höchst signifikant mit der Anzahl Bereichen, in denen eine Zusammenarbeit stattfindet., wie die Berechnung mit dem Spearman's Test of Linear Correlation ergab, $r=0,41$; $p<0,001$. Das bedeutet, dass die LP mit einem höheren Wissen auch mehr Zusammenarbeit pflegen. Dieses Ergebnis sagt noch nichts über die Kausalität aus, ob das Wissen die Zusammenarbeit beeinflusst oder umgekehrt.

H4b) Je höher das Wissen der Lehrperson, umso intensiver wird die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapiestelle bewertet.

Die Hypothese wurde ebenfalls mit dem Spearman's Test of Linear Correlation überprüft. Es konnte weder ein grosser noch ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Wissen und der Bewertung der Intensität der Zusammenarbeit gefunden werden, $r=0,13$; $p=0,13$.

Beantwortung Fragestellung 5

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Wissen der Lehrpersonen und der Zusammenarbeit mit der Therapiestelle?

Es konnte ein Zusammenhang zwischen dem Wissen der LP und der Anzahl Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit stattfindet, gefunden werden. Jedoch wurde kein nennenswerter Zusammenhang bezüglich des Wissens der LP und deren Bewertung der Intensität der Zusammenarbeit ersichtlich. Somit kann gesagt werden, dass LP mit einem höheren Wissen auch mehr Zusammenarbeit pflegen, respektive, dass mehr Zusammenarbeit auch ein höheres Wissen generieren kann.

3. Diskussion und Ausblick

3.1 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse der Umfrage

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse, die im vorhergehenden Kapitel dargestellt sind, kommentiert. Wir interpretieren die Ergebnisse aufgrund unserer Erfahrungen im Studium, in den Praktika und den Einsichten, die wir während der Erhebung gewannen. Einige Angaben der LP werfen auch neue Fragen auf, die wir nicht abschliessend beantworten können und daher lediglich unsere Vermutungen dazu äussern.

Teilnehmende Gemeinden

Von den 82 angeschriebenen Schulgemeinden im Kanton SG nahmen 44 an der Umfrage teil. Es ist sehr schade, dass gerade die grössten Schulgemeinden (z.B. Stadt St. Gallen, Rorschach und Rapperswil-Jona) sowie die Hälfte der Schulgemeinden mit einer Therapiestelle vor Ort nicht teilgenommen haben. Wie sich dies in den Ergebnissen niederschlägt, ist schwierig abzuschätzen. Sicher ist, dass die Resultate unserer Arbeit vorwiegend auf die ländlichen Schulgemeinden des Kantons zutreffen.

Unterrichtsstufen

Gemäss unseren Erwartungen haben vor allem LP der Stufen Kindergarten und Unterstufe (zusammen rund zwei Drittel) an der Umfrage teilgenommen. Dies scheint in etwa mit der hauptsächlichen Klientel der PMT übereinzustimmen, welche sich vorwiegend aus Kindergartenkindern und Kindern der Unterstufe zusammensetzt. Es sind vermutlich eher weniger Kinder aus der Mittelstufe in der PMT, da wichtige Entwicklungsschritte früher geschehen und allfällige Massnahmen daher auch früher eingeleitet werden. Wir nehmen an, dass weniger LP der Mittelstufe teilgenommen haben, da sie mit der PMT weniger zu tun haben, als LP in den unteren Stufen.

Informationsstand der LP

In den Ergebnissen der Umfrage wurde deutlich, dass die LP vorwiegend Kinder mit grobmotorischen Auffälligkeiten zur Klientel der PMT zählen. Der Förderbereich der Grobmotorik scheint unter den LP am bekanntesten zu sein. Möglicherweise, da es einer der ursprünglichsten und vielleicht auch offensichtlichsten Bereiche ist, mit dem sich die PMT beschäftigt. Dass die Auffälligkeiten in der Fein- und Grafomotorik am zweithäufigsten genannt wurden, ist zwar erfreulich, zeigt jedoch auch, dass dieser wichtige Bereich der PMT unter den LP weniger bekannt ist. Die neueren Entwicklungen der PMT scheinen den Weg ins Bewusstsein der LP noch nicht gefunden zu haben. Dass Kinder mit Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Schwierigkeiten im sozio-emotionalen Bereich deutlich weniger zur Klientel der PMT gezählt werden, bestärkt diese Vermutung weiter. Wir stellen uns vor, dass es zum einen am fehlenden Kontakt zwischen den Ausbildungsstätten von LP und PM-Therapeutinnen und zum anderen am mangelnden Kontakt zwischen den bereits berufstätigen LP und PM-Therapeutinnen liegen muss und deshalb umfassendes Wissen über die Angebote der PMT fehlt.

Arbeitsfelder

Sehr spannend sind die Ergebnisse der Befragung über die Kenntnis der Arbeitsfelder. Die LP kennen klassische Arbeitsfelder wie die Einzeltherapie oder die Therapie in Kleingruppen im Therapieraum. Die LP gaben an, Felder wie die Beratung von LP und Eltern sowie die Abklärung des Therapiebedarfs weniger zu kennen. Noch weniger bekannt scheinen präventive Massnahmen und Projekte zu sein. Alle diese Bereiche sind wichtige Themen in der Ausbildung zur PM-Therapeutin und werden auch vom BV in seinen Unterlagen über die PMT als Arbeitsfelder genannt. Dass jedoch diese Felder vielen LP kaum bekannt sind, könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie in der Praxis wenig umgesetzt werden. Dass die Abklärungstätigkeit durch die PM-Therapeutinnen wenig bekannt ist, kann durch die Weisung des Kantons SG erklärt werden. Demnach sind Abklärung und Therapie bei längerdauernden Massnahmen (über 40 Lektionen) personell zu trennen (vgl. Erziehungsrat Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule, 2006). In den lokalen Förderkonzepten der Gemeinden wird diese Weisung unterschiedlich aufgenommen, wie die Beispiele Kaltbrunn, Flums und Sennwald zeigen. In der Gemeinde Sennwald wird im lokalen Förderkonzept zwar zwischen kurzen und längerdauernden Massnahmen unterschieden, abklärungsberechtigt für die PMT ist dennoch ausschliesslich der schulpyschologische Dienst (SPD) (vgl. Förderkommission der Gemeinde Sennwald, 2010). In der Gemeinde Flums sind ausschliesslich der SPD und der Arzt antragsberechtigt, welche auch die Abklärung vornehmen (vgl. Gemeindeverwaltung Flums, 2010). Die Gemeinde Kaltbrunn hält in ihrem Förderkonzept fest, dass LP, Eltern oder Fachpersonen eine PM-Abklärung beantragen können, verlangt ist jedoch in jedem Fall eine medizinische Stellungnahme (vgl. Gemeinde Kaltbrunn, 2007).

Präventive Massnahmen scheinen sehr selten umgesetzt zu werden. Wir vermuten, dass im Schulwesen eher wenig bekannt ist, dass dies ein Arbeitszweig der PM-Therapeutin ist und dass das Potenzial der präventiven Arbeit noch nicht erkannt worden ist.

Subjektive Einschätzung des Wissens

In der subjektiven Einschätzung ihres Wissens bezüglich der PMT ordnet sich eine Mehrheit der LP bei „mittelmässig“ und „kaum“ ein. Für uns zeigt sich hier ein alarmierendes Bild, weil anscheinend die Unsicherheit unter den LP gross ist und wichtiges Wissen fehlt. Interessant bei den Ergebnissen der Wissensfragen ist, dass die LP ihr Wissen im Vergleich eher schlechter einschätzen, als es tatsächlich ist. Zwei Vermutungen liegen für uns nahe: Die erste Vermutung geht dahin, dass die LP sehr unsicher sind und ihr Wissen deshalb schlechter einschätzen. Die zweite Vermutung bezieht sich auf ein bekanntes Phänomen, das bei Umfragen beobachtet wird, die Tendenz zur Mitte⁵. In diesem Fall wäre die subjektive Einschätzung der LP nicht sehr aussagekräftig und eher mit Vorsicht zu geniessen.

Da allerdings doch ein Drittel der LP angibt, mit ihrem Wissen unzufrieden zu sein, sehen wir die erste Vermutung als wahrscheinlicher an. Es herrscht eine grosse Unsicherheit und das Wissen der LP bezüglich der PMT ist unvollständig. Dies zeigt unseres Erachtens, dass hier Handlungsbedarf besteht. Dieser Handlungsbedarf wird im Kapitel 3.2 Ausblick aufgegriffen.

⁵ Tendenz zur Mitte: Es gibt Personen, die Vorlieben für eine bestimmte Antwortkategorie haben. Tendenz zur Mitte bedeutet, dass eine Person die mittlere Kategorie bevorzugt, um keine Position beziehen zu müssen (vgl. Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010, S. 29)

Persönlicher Kontakt

Bei der Frage, woher die LP ihr Wissen haben, wurde deutlich, dass der persönliche Kontakt zu einer Therapeutin und anderen Fachpersonen am wichtigsten ist. Wir verstehen das als Aufruf an die PM-Therapeutinnen, die Zusammenarbeit mit und den Kontakt zu den LP zu suchen. Es wäre wünschenswert, dass auch die Arbeitsbedingungen so eingerichtet würden, dass die Zusammenarbeit ermöglicht und gefördert wird. Anscheinend können weder Aus- und Weiterbildung, noch Informationsblätter oder -veranstaltungen das leisten, was der persönliche Kontakt vermag. Trotzdem sollte vor allem im Bereich der Ausbildung an den PH die PMT nicht fehlen. Denn wie unsere Untersuchung zeigt, besteht ein Zusammenhang zwischen dem Wissen der LP über die PMT und der Zusammenarbeit mit der Therapiestelle. Da nicht klar ist, ob das Wissen die Zusammenarbeit beeinflusst oder umgekehrt, darf weder das eine noch das andere fehlen. Weitere Vermutungen zu dieser Beziehung folgen später in diesem Kapitel.

Zufriedenheit mit dem grundsätzlichen PMT-Angebot

Ein erfreuliches Resultat ist die doch grosse Zufriedenheit mit dem grundsätzlichen PMT Angebot in den teilnehmenden Schulgemeinden. Die Arbeit der PM-Therapeutinnen ist erwünscht und wird auch geschätzt. Die sinkende Zufriedenheit, wenn es um Wartezeiten geht, deuten wir als Hinweis darauf, dass das Angebot noch ausgebaut werden könnte. Wir nehmen an, dass lange Wartezeiten zur geringeren Zufriedenheit führen.

Ein Aspekt lässt uns die Ergebnisse jedoch mit einer gewissen Vorsicht geniessen. Ca. die Hälfte der Schulgemeinden, welche die PMT in der eigenen Gemeinde haben, hat nicht teilgenommen. Auch die zahlenmässig grössten Gemeinden haben nicht teilgenommen. Es wäre spannend zu wissen, wie die LP dieser Gemeinden denken und ob sich durch die Teilnahme dieser Gemeinden unsere Resultate verändert hätten.

Zusammenarbeit

Wie zu erwarten war, machen der fallbezogene Austausch und die gemeinsamen Eltern- oder Rundtischgespräche den grössten Anteil der stattfindenden Zusammenarbeit zwischen LP und Therapiestelle aus. Was uns erstaunt hat, ist der geringe Anteil von präventiver Arbeit, z.B. als Projekt mit der Klasse oder im Schulbetrieb. Bereits bei der Frage nach den bekannten Arbeitsfeldern der PMT, nahm die präventive Arbeit einen sehr kleinen Stellenwert ein. Anscheinend wissen nur wenige LP, dass die Prävention zu den Arbeitsbereichen der PMT gehört und die PM-Therapeutinnen der teilnehmenden Gemeinden sind offensichtlich nur punktuell in der Prävention tätig. Erstaunlich finden wir diese Resultate darum, weil die präventive Arbeit in unserer Ausbildung einen grossen Stellenwert einnimmt und oft Gegenstand von Diskussionen unter Studierenden und Dozierenden ist.

Veränderungswünsche bezüglich der Zusammenarbeit gab es in der Umfrage nur wenige. Offensichtlich herrscht auch hier eine grosse Zufriedenheit, wie beim allgemeinen Angebot der PMT. Als Veränderung begrüsst würde im Allgemeinen eine intensivierete Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Dies zeigt, dass bei der Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der LP und der Therapiestelle noch Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Wir vermuten, dass es auch stark an den PM-Therapeutinnen liegt, die Zusammenarbeit anzustreben. Die Bereitschaft der LP dazu scheint vorhanden zu sein.

In der Umfrage gaben mehr als die Hälfte der LP an, dass sie noch keinen Kontakt zur zuständigen Therapiestelle hatten. Mehr als ein Viertel dieser LP gab an, dass der Kontakt zur und die Zusammenarbeit mit der Therapiestelle nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört. Oft werden die SHP oder die Schulpsychologin als zuständige Personen angegeben. Es ist fraglich, ob es ausreicht, wenn die Zusammenarbeit nur zwischen SHP oder Schulpsychologin und der zuständigen Therapiestelle stattfindet, da die LP ein betroffenes Kind doch die meiste Zeit ohne zusätzliche Betreuung durch die SHP unterrichtet. Daher sollte es auch der LP möglich sein, Kinder mit Förderbedarf zu erkennen und die nötigen Schritte einzuleiten. Wir finden persönlich, dass der Kontakt zwischen LP und Therapiestelle unabdingbar ist.

Bedeutung des Standortes der Therapiestelle

Unsere Umfrage zeigt, dass das Wissen und die Zusammenarbeit tendenziell dort in am grössten sind, wo sich die Therapiestelle in der Schulgemeinde befindet. Für uns bedeutet das, dass grosse Einzugsgebiete der Therapiestellen die Zusammenarbeit erschweren. Befindet sich eine Therapiestelle in der Nähe eines Schulhauses oder sogar im gleichen Gebäude, ist es offensichtlich, dass die Therapeutin bekannter und präsenter ist. Treffen können einfacher vereinbart werden, ein Austausch kann auch im Lehrerzimmer stattfinden. Die PM-Therapeutin ist eine bekannte Person und die LP können sich mit Fragen schnell und unkompliziert an die Fachkollegin wenden. Dadurch findet vermehrt ein Austausch statt, der sich positiv auf das Wissen der LP auswirkt. Bereits im Kapitel 1.5.6 Zusammenarbeit verweisen wir auf den Forschungsbericht von John Hattie (2014), um mit aktuellen Forschungsergebnissen zu verdeutlichen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen LP und Fachpersonen für eine gelungene, sonderpädagogische Intervention ist. Auch aus dieser Sicht ist die örtliche Nähe der Therapiestelle zur Schule wichtig, da dadurch die Zusammenarbeit gefördert wird und diese sich wiederum positiv auf den Therapieverlauf auswirkt. Weiter könnten wir hier vermuten, dass durch die intensivere Zusammenarbeit finanzielle Ressourcen geschont werden, da die LP auf eine niederschwellige Art und Weise fachliche Beratung vor Ort erhalten.

Ein wichtiger Aspekt aus der Sicht der PM-Therapeutin – der jedoch in dieser Arbeit nicht berücksichtigt wird – ist der Kontakt zu den Eltern. Befindet sich die PMT-Stelle nicht im Schulhaus oder sogar ausserhalb der Schulgemeinde, müssen die Eltern ihre Kinder in die Therapie bringen. Dadurch ergibt sich eine regelmässige Kontaktmöglichkeit, die wegfällt, wenn die Kinder selbstständig den Therapieraum aufsuchen können.

Im Kanton SG hat der grössere Teil der Schulgemeinden keine Therapiestelle vor Ort. Zudem haben auch mehrere grosse Schulgemeinden, die eine Therapiestelle vor Ort hätten – wie z.B. die Stadt St. Gallen und Rapperswil-Jona – nicht an der Umfrage teilgenommen. Das Gebiet der Stadt St.Gallen wird von fünf Therapiestellen des Schulgesundheitsdienstes und einer selbstständigen Therapeutin (Praxis für Psychomotoriktherapie) abgedeckt. Das übrige Gebiet des Kantons SG wird von acht Therapiestellen und einer selbstständigen Therapeutin betreut. Vor allem im St. Galler Rheintal scheinen uns die Einzugsgebiete sehr gross (mindestens fünf bis über zehn Schulgemeinden pro Therapiestelle). Zudem sind die Therapiestellen dort durch einen schulexternen Verein organisiert und durchgehend in schulexternen Gebäuden untergebracht.

Einfluss der Berufserfahrung

Die Resultate der Umfrage zeigen, dass die Berufserfahrung einen positiven Einfluss auf das Wissen der LP hat. Der Effekt fällt jedoch nicht so stark aus. Wie viel Wissenszuwachs die LP durch ihre Berufstätigkeit generieren, hängt wahrscheinlich stark davon ab, wie sich die Zusammenarbeit mit der Therapiestelle und anderen Fachpersonen gestaltet und ob überhaupt eine Zusammenarbeit stattfindet. Wie aus der Umfrage ersichtlich wird, pflegen mehr als die Hälfte der LP aus verschiedenen Gründen keine Zusammenarbeit mit der zuständigen PM-Therapiestelle. Die Berufserfahrung alleine reicht also bestimmt nicht aus, um das gemäss unseres Erachtens notwendige Wissen bezüglich der PMT zu erlangen. Das bedeutet, dass vor allem in der Ausbildung ein solides Fundament dieses Wissens vermittelt werden sollte, denn es sind in erster Linie die LP, welche bei den Kindern einen Förderbedarf feststellen können müssen. Und es werden Zeit und Kosten gespart, wenn die LP genauer abschätzen können, bei welcher Fachperson sie sich Rat holen und das Kind zur Abklärung anmelden sollen.

Zusammenhang zwischen Zusammenarbeit und Wissen

Die hohe Korrelation zwischen der Anzahl Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit stattfindet und dem Wissen der LP ist ein interessantes Resultat. Dabei stellt sich die Frage der Kausalität. Begünstigt das breitgefächerte Wissen die Zusammenarbeit, oder trägt die breit abgestützte Zusammenarbeit zum grösseren Wissen der LP bei? Diese Frage kann aufgrund der Untersuchung nicht abschliessend beantwortet werden. Wir vermuten eine Wechselwirkung. Wissen die LP mehr über die PMT, scheint ihnen möglicherweise die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen sinnvoll und gewinnbringend. Gleichzeitig wird sich ihr Wissen über die PMT durch die vermehrte Zusammenarbeit mit der Therapeutin noch mehr erweitern. Diese Wechselwirkung erachten wir als sehr wünschenswert.

3.2 Ausblick

Die Umfrage hat uns einen spannenden Einblick in die aktuelle Situation der PMT im Kanton SG verschafft. In diesem Kapitel möchten wir aufzeigen, wo wir einen Handlungsbedarf erkennen und welche Ideen wir dazu haben. Weiter werden die Fragen und Themen genannt, die im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit näher untersucht werden könnten.

Ausbildung zur LP

Einen grossen Handlungsbedarf sehen wir im Bereich des Wissens der LP. Das Wissen ist unvollständig und die LP sind damit unzufrieden. Ein erster Ansatzpunkt sehen wir bei der Lehrerausbildung, dort könnte die Thematik der PMT einen grösseren Stellenwert einnehmen. Kontakt zur Ausbildungsstätte PHSG aufnehmen könnte z.B. die Untersektion SG des BV Psychomotorik Schweiz, denn es ist Aufgabe des Verbandes, die Interessen unseres Berufsstandes zu vertreten. Auch wenn die LP am meisten von den persönlichen Kontakten im beruflichen Umfeld profitieren und erfahren, erachten wir es als fundamental wichtig, dass die LP in der Ausbildung ein grösseres Grundwissen über die im Kanton SG angebotenen Sondermassnahmen – insbesondere der PMT – erlangen können.

Ein weiterer Vorschlag ist die Zusammenarbeit der Ausbildungsstätte für PM-Therapeutinnen – der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich – mit den pädagogischen Hochschulen. Ein Austausch unter den Studierenden dieser Hochschulen könnte eine frühe Vernetzung und ein gutes Verständnis unter den beiden Berufsgruppen fördern. Des Weiteren könnten die Hochschulen im ständigen Austausch über die neusten Entwicklungen und Forschungen in den entsprechenden Fachgebieten sein. Wichtig dabei wäre, dass diese Informationen nicht in der Forschungsabteilung oder unter den Dozierenden verbleiben, sondern, dass sie Eingang in die Vorlesungen finden. Damit wären die Studierenden beider Berufsgruppen immer auf dem neusten Stand der Entwicklungen im pädagogisch-therapeutischen Feld.

Psychomotorik-Therapeutinnen haben eine Bringschuld

Die Zusammenarbeit hat sich als eine entscheidende Quelle für das Wissen der LP herausgestellt. Wir appellieren deshalb an die PM-Therapeutinnen in der Praxis, aber auch an die zukünftigen Therapeutinnen, Kontakt zu den Schulen und LP des ganzen Einzugsgebietes zu suchen, sich vorzustellen und die Psychomotorik mit all ihren Bereichen bekannt zu machen. Dieser Kontakt benötigt natürlich eine zeitliche Investition, welche sich später bestimmt durch eine gute Vernetzung, Bekanntheit und grössere Klarheit bei den LP auszahlt.

Umgang mit Wartezeiten

Die LP offenbarten eine erhöhte Unzufriedenheit mit den Wartezeiten, einerseits bis eine Abklärung stattfinden kann und andererseits, bis dann die Therapie beginnt. Dies scheint ein weitverbreitetes Phänomen zu sein und nach einer Lösung zu rufen. Eine Lösung gegen Wartezeiten könnte eine Art Übergangsangebot darstellen. Zum Beispiel mit Übungsgruppen oder themenspezifisch zusammengestellten Gruppen, welche grösser sein könnten, als herkömmliche Therapiegruppen. So könnte ein wöchentliches oder zweiwöchentliches Treffen einer Grafo-

Gruppe Kinder mit Schwierigkeiten und Auffälligkeiten im Bereich der Grafomotorik oder Feinmotorik fördern. Solche Gruppen könnten auch ein Angebot für Kinder sein, welche womöglich nicht als therapiebedürftig eingeschätzt werden, jedoch trotzdem eine Förderung nötig hätten. So könnten mehr Kinder gleichzeitig gefördert werden. Solche Angebote werden in anderen Kantonen bereits erfolgreich angeboten. Unseres Erachtens liegt es auch bei den Therapiestellen und den einzelnen PM-Therapeutinnen, neue Lösungen vorzuschlagen und anzustreben.

Weiterführende Bachelorarbeiten

Spannend wären Arbeiten, die sich mit der selben oder einer ähnlichen Thematik in anderen Kantonen beschäftigen. Darauf aufbauend könnten die verschiedenen Kantone untereinander verglichen werden.

Zu Beginn unserer Arbeit stellten wir eine Vermutung an über den Einfluss der unterschiedlichen Organisationsformen der Therapiestellen. Wir hatten anfänglich die Idee, die Entstehung dieser vielfältigen Organisationsformen im historischen Sinn aufzuarbeiten. Die unterschiedlichen Therapiestellen haben sehr unterschiedliche Ursprünge sowie langjährige Entwicklungsgeschichten. In einer weiterführenden, qualitativen Forschungsarbeit könnte die Geschichte der PMT im Kanton SG näher untersucht werden, z.B. anhand von Interviews mit den Pionieren der PMT im Kanton. Es könnte ausserdem untersucht werden, welchen Einfluss die unterschiedlichen Organisationsformen auf das aktuelle Angebot haben.

Weiter kristallisierte sich in dieser Arbeit die Zusammenarbeit als ein wichtiger Faktor für das Wissen der Lehrpersonen heraus. Welchen Einfluss hat die Zusammenarbeit auf den Therapieerfolg? Hat sie weitere Auswirkungen auf andere Bereiche? Im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit entstehen weitere spannende Fragen, welche im Rahmen einer Bachelorarbeit untersucht werden könnten. Zum Beispiel könnte der Einfluss der Zusammenarbeit auf den Therapieerfolg mittels Kontrollgruppendesign untersucht werden.

Im Schulwesen ist eine Entwicklung von wachsender Nachfrage nach Sondermassnahmen und paralleler Sparmassnahmen zu beobachten. Das Interesse an effizienten, aber kostensparenderen Förderangeboten oder Konzepten ist daher vermutlich sehr hoch. Als Bachelorarbeit könnte z.B. ein theoretisches Konzept für die PMT erarbeitet werden, welches der hohen Nachfrage einerseits und den Sparmassnahmen andererseits gerecht würde. Das Konzept könnte auch mögliche Lösungen gegen lange Wartezeiten aufzeigen oder Präventionsangebote mit einbeziehen.

In einer Literatuarbeit könnte man sich mit den Begrifflichkeiten der PM und PMT auseinandersetzen. Es gibt sehr unterschiedliche Literatur, immer wieder neue individuelle oder subjektive Umschreibungen. Vor allem in der Schweiz gibt es wenige wissenschaftliche Publikationen zur PMT.

Eine weitere Arbeit könnte sich auch mit den lokalen Förderkonzepten im Kanton SG beschäftigen. Interessant wäre der Vergleich von Konzept und gelebter Praxis sowie der Vergleich von Förderkonzepten verschiedener Gemeinden.

3.4 Reflexion der verwendeten Methoden

Für das geplante Vorhaben war das Design und die Forschungsmethode richtig gewählt. Durch die Online-Umfrage erhielten wir eine grosse Menge an Informationen von den LP. Beim Erstellen des Fragebogens sties- sen wir auf Schwierigkeiten, die uns immer wieder Entscheidungen abverlangten. Vermutlich hatten wir mit ähnli- chen Problemen zu kämpfen, wie die Autoren der Arbeiten, die wir im Vorfeld gelesen hatten. Es sind uns wahr- scheinlich auch Fehler unterlaufen, die durch eine genauere Auseinandersetzung mit dem Fachgebiet der Statis- tik hätten verhindert werden können. Erst bei der Auswertung der Daten wurden wir auf solche Fehler und Unge- nauigkeiten aufmerksam. Trotzdem gelang es uns, interessante Erkenntnisse aus der Untersuchung zu gewin- nen.

Forschungsfragen

Mit unseren fünf Forschungsfragen haben wir uns ein breites Forschungsgebiet eröffnet. Eine engere Einschrän- kung der Thematik schien uns zu Beginn nicht angebracht, da wir überall Zusammenhänge vermuteten. Im Ver- lauf der Arbeit hat sich gezeigt, dass wir in viele komplexe Bereiche vorgestossen sind, die wir im Umfang dieser Arbeit nicht weiter vertiefen konnten. Eine engere Einschränkung des Forschungsgebiets hätte es uns erlaubt, eine bestimmte Thematik weiter zu verfolgen. Unsere breit angelegte Arbeit verschafft dagegen einen Überblick über die Situation der PMT im Kanton SG und gibt auch Einblick in die lokalen Strukturen der Schulgemeinden. Zudem wurden das Wissen der LP und die Situation der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt der Thematik ge- rückt. Unsere Arbeit könnte demnach als Grundlage für weitere Forschungen betrachtet werden, da sie einen ersten wichtigen Überblick schafft.

Hypothesen „Intensität der Zusammenarbeit“

Die Intensität der Zusammenarbeit schien uns anfänglich ein wichtiger Wert zu sein. Im Laufe der Arbeit fragten wir uns jedoch, ob die Intensität wirklich ein Wert ist, der die Zusammenarbeit definiert und ob sich damit über- haupt rechnen lässt, da die Intensität ein sehr subjektiver Wert darstellt. Unsere Zweifel wurden bei der Auswer- tung der Ergebnisse bestätigt. So führten beide Fragen im Zusammenhang mit der Intensität der Zusammenar- beit zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen. Uns wurde klar, dass wir die Subjektivität hätten verringern kön- nen, wenn wir eine Definition angeboten hätten, was wir darunter verstehen. Im Fragebogen hatten wir in der entsprechenden Frage nur Zahlenwerte angegeben von 1 (gar nicht intensiv) bis 5 (sehr intensiv). Die Zwischen- werte 2-4 wurden nur als Zahlen ohne Zusatz angegeben. Wir definierten nicht, was die einzelnen Zahlen bedeu- ten, beispielsweise wie oft bei Stufe 3 ein Kontakt stattfindet. Mangels solcher Angaben können wir nicht davon ausgehen, dass alle LP, die Stufe 3 angegeben haben, gleich viel Kontakt und Zusammenarbeit pflegen. Dieses unterschiedliche Verständnis der Intensität und die fehlende Definition unsererseits hat sicherlich zu den nicht aussagekräftigen Ergebnissen bei der Testung dieser Hypothesen beigetragen.

Fragebogen

Bei der Erstellung des Fragebogens beschäftigten uns zwei Bereiche besonders. Wir konnten nicht genau abschätzen, wie viele Daten wir tatsächlich benötigen würden. Deshalb haben wir uns entschieden, viele demographische Angaben zu erheben, um bei der Auswertung der Ergebnisse verschiedene Gruppen von LP vergleichen zu können. Bei der Auswertung wurde uns bewusst, dass wir viele Daten – zum einen aus zeitlichen Gründen, zum anderen, da uns das Handwerk dazu fehlte – nicht verwerten konnten.

Auch ansonsten haben wir vermutlich eher zu viele als zu wenige Daten erhoben. Dies geschah aus der Haltung heraus, lieber etwas mehr zu fragen, als im Nachhinein mit fehlenden Angaben konfrontiert zu sein. Auf die Arbeit und den Aufwand hatte dies glücklicherweise kaum einen Einfluss. Wir konnten sehr einfach Excel Tabellen aus dem Onlineumfrage-Tool LimeSurvey exportieren und Informationen, die wir nicht benötigten, daraus ausschliessen. So war es uns gut möglich, nur die relevanten Daten aufzubereiten.

Die schwierigste Aufgabe bei der Formulierung des Fragebogens war, das Wissen über die PMT in Fragen zu verpacken. Denn durch die Antworten der LP musste es uns möglich sein, Wissen zählbar zu machen. Vor allem die Fragen zum Klientel und zu den Förderbereichen beanspruchten sehr viel Zeit und Überlegungen. Den Katalog an möglichen Fragen haben wir bestimmt nicht ausgeschöpft und auch die Möglichkeit, dass LP verschiedener Stufen einzelne Verhaltensweisen anders bewerten, hatten wir nicht bedacht. Ein Kind, das im 1. Kindergartenjahr die Schuhe noch nicht binden kann, oder den Stift noch nicht ideal hält, wird die LP kaum als therapiebedürftig einstufen. In der 3. Klasse würde dieselbe Beobachtung stark für eine psychomotorische Abklärung sprechen und sollte von der LP auch erkannt werden können.

Veränderungswünsche – zu wenig aussagekräftige Daten

Auch wenn wir im Allgemeinen eher davon ausgingen, zu viele Daten erhoben zu haben, zeigte sich doch ein Themenbereich, der durch die geringe Datenmenge eher wenig aussagekräftig wurde. Von allen Teilnehmenden konnten nur jene Veränderungswünsche angeben, welche bereits eine Zusammenarbeit mit der zuständigen Therapiestelle pflegen. Ein Grossteil davon gab keine Wünsche an. Pro Themenbereich waren es so nur 13 bis 24 Personen mit Veränderungswünschen, was keine repräsentative Stichprobe darstellt. Ausserdem wurde uns im Nachhinein bewusst, dass auch LP, die bis anhin noch keine Zusammenarbeit pflegten, Veränderungswünsche haben könnten. Diese konnten sich jedoch darüber nicht mitteilen, da sie durch den Aufbau des Fragebogens nicht zu dieser Frage gelangten. Für eine Weiterführung müsste man diesen Aspekt noch einmal überdenken und die Fragen allenfalls anpassen.

Versand der Umfrage

Bei der Stichprobenauswahl war schnell klar, dass alle Schulgemeinden im Kanton SG angeschrieben werden sollen, da es schwierig und mühselig wäre, eine gute Auswahl zu treffen, welche die Grundgesamtheit repräsentiert. Zumal dann in einer zusätzlichen Vorrunde Schulgemeinden zur Teilnahme hätten gesucht werden müssen. Da die Adressen der LP des ganzen Kantons nicht zugänglich sind, wendeten wir uns mit dem Schreiben des BV und unserem Mail an die Schulverwaltungen. Dies schien uns die effektivste und flächendeckendste Variante.

Jedoch durchlief unser Fragebogen so schon einen ersten Filter, nämlich dass jede Schulgemeinde sich aus individuellen Gründen für oder gegen eine Teilnahme entscheiden konnte. So kamen nicht einmal alle LP dazu, sich selber für oder gegen eine Teilnahme zu entscheiden. Es wäre vorstellbar, dass manche LP gerne teilgenommen und sich mitgeteilt hätten, wenn sie davon gewusst hätten. Weiter erhielten wir auch nicht von allen Schulverwaltungen, welche die Umfrage weitergeleitet hatten, eine Rückmeldung mit der Anzahl LP, welche die Umfrage erhalten hatten. Um diese Rückmeldung haben wir in unserem Mail gebeten, damit wir den Rücklauf bestimmen konnten. Wir haben uns überlegt, welche Alternativen es gegeben hätte und finden nun doch, dass wir uns für die richtige und effektivste Vorgehensweise entschieden hatten.

Trotzdem bleibt die Frage offen, weshalb viele Schulgemeinden, insbesondere grosse Gemeinden, nicht teilgenommen haben. Ein Grund dafür könnte die grosse Anzahl solcher Umfragen sein, welche diese Schulgemeinden tagtäglich erhalten. Einige Schulgemeinden haben deshalb beschlossen, solchen Anfragen grundsätzlich nicht nachzukommen, wie uns teilweise auch mitgeteilt wurde. Andernorts nehmen wir an, wird diesen Anfragen möglicherweise schlicht keine Beachtung mehr geschenkt, da wir weder eine Begründung für die Nichtteilnahme, noch sonst eine Reaktion erhalten haben. Diese Effekte können vermutlich in keiner Arbeit umgangen werden und müssen schlicht akzeptiert werden.

Statistische Tests

Die Statistik stellte eine grosse Herausforderung für uns dar. Es war nicht ganz einfach herauszufinden, mit welchem Test welche Hypothese geprüft werden sollte. Anschliessend galt es, die statistischen Kennwerte richtig zu interpretieren. Auch mit einem ungeeigneten Test erhielten wir manchmal spannende, aber falsche Werte. Uns davon nicht täuschen zu lassen, war alles andere als einfach. Durch diese eigenen Erfahrungen mit den Eigenheiten und Tücken der Statistik erhielten wir auch eine ganz neue Sichtweise auf statistische Werte und Darstellungen in anderen Arbeiten. Wir werden von nun an vermutlich genauer lesen und vorsichtiger interpretieren, was die Forschung zu berichten hat.

Rechtslage im Kanton SG

Erst als wir mit der Interpretation der Ergebnisse begonnen hatten, wurden wir wirklich auf die Rechtslage im Kanton SG aufmerksam. Wir studierten Weisungen des Bildungsdepartements und lokale Förderkonzepte einiger Schulgemeinden. Diese Recherche hätte zu Beginn der Arbeit stattfinden müssen, da diese Dokumente einigen Aufschluss über die Situation der PMT in den verschiedenen Gemeinden boten.

3.3 Persönliche Stellungnahme

Es war sehr spannend für uns, herauszufinden, wie viele PM-Therapiestellen es im Kanton gibt und wie sie organisiert sind. Auch haben wir uns mit den lokalen Förderkonzepten der Gemeinden sowie den Weisungen des Kantons auseinandergesetzt. Wir waren sehr erstaunt, wie unterschiedlich die einzelnen Schulgemeinden die Weisungen des Kantons in ihren Förderkonzepten aufgenommen haben. Dass Abklärung und Therapie bei längerdauernden Massnahmen getrennt werden sollen, können wir nachvollziehen. Trotzdem fanden wir Beispiele von Förderkonzepten, die uns betroffen machten, weil die PMT im Gegensatz zu anderen Fördermassnahmen ungleich behandelt wird. In einem Förderkonzept wird klar definiert, dass die Logopädin selber Abklärungen durchführen kann, die Abklärungen für die PMT aber ausschliesslich vom SPD gemacht werden. Ebenfalls kaum erwähnt wird, dass der Kinderarzt Abklärungen für die PMT macht und eine allfällige Therapie beantragt. Dass im Kanton SG die PM-Therapeutinnen vielerorts keine Abklärungen durchführen dürfen, ist für uns eine starke Diskrepanz zu den Inhalten unserer Ausbildung. Wir erlangen die Kompetenz, eine psychomotorische Abklärung durchzuführen und werden sorgfältig in dieses Gebiet eingeführt. Dabei werden uns die Grenzen unserer Abklärungsarbeit genau aufgezeigt und uns wird bewusst gemacht, in welchen Fällen wir andere Fachpersonen einbeziehen müssen. Zudem finden wir, dass die Abklärungen ein sehr interessanter Aspekt der therapeutischen Arbeit sind. Deshalb scheint uns auch die Aussicht, in einem Kanton zu arbeiten, wo die Abklärungen nicht zu unseren Aufgaben gehören, wenig verlockend. Hinzu kommt, dass Abklärungen der zuweisenden Stellen (SPD und Kinderarzt), häufig zu unspezifisch sind und zusätzlich eine spezifischere Abklärung durch die PM-Therapeutin notwendig ist, um eine sinnvolle Therapieplanung erstellen zu können.

Eine weitere Diskrepanz, die uns zwischen Ausbildung und Praxis auffällt, ist die präventive Arbeit der PM-Therapeutinnen. Die Prävention ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Ausbildung und nimmt daher auch einen entsprechenden Platz ein. Durch die Umfrage im Kanton SG mussten wir jedoch feststellen, dass die Präventionsarbeit in der Praxis beinahe inexistent ist. Wir hoffen, dass mit einer neuen Generation von PM-Therapeutinnen die Prävention mehr Eingang in die Praxis findet. Es gibt für uns keinen ersichtlichen Grund, weshalb nicht mehr präventive Arbeit geleistet wird. Es könnte sein, dass Kostengutsprachen immer mit dem Therapiebedarf von einzelnen Kindern verknüpft werden und die Kostenübernahme für präventive Massnahmen nicht vorgesehen ist. Was sicher auch eine Rolle spielt, ist die Grösse des Einzugsgebietes einer Therapiestelle. In einem Gebiet, das viele Schulgemeinden umfasst, ist es unrealistisch, dass eine PM-Therapeutin alleine Kapazität für präventive Arbeit in jeder Gemeinde hat.

Die Verteilung der Therapiestellen im Kanton SG scheint uns ohnehin etwas seltsam. Die Umgebung St. Gallen bis Wil ist relativ gut abgedeckt. Die Konzentration von Therapiestellen in der Stadt St. Gallen – 6 Therapiestellen – ist im Kanton einmalig. In den übrigen Gegenden des Kantons sind die Stellen eher spärlich verteilt, wie auch der Vergleich mit der ständigen Wohnbevölkerung der Regionen zeigt (s. Abbildung 1 und Tabelle 1, Kapitel 1.6). Vor allem der Vergleich unserer Herkunftsregionen Rheintal und Sarganserland-Werdenberg mit der Region St. Gallen-Bodensee finden wir spannend. Obwohl die Regionen Rheintal und Sarganserland-Werdenberg zusammen nur ca. 10 Prozent weniger ständige Wohnbevölkerung aufweisen als die Region St. Gallen-Bodensee, verfügen sie nur über ein Drittel so viele PM-Therapiestellen. Die Regionen Rheintal und Sarganserland-

Werdenberg sind also eher knapp bedient und die Region Toggenburg verfügt sogar über gar keine Stelle. Wir sehen hier ein grosses Potential für mehr Therapiestellen und Therapeutinnen.

Zusammengefasst war es für uns eine sehr spannende und erfolgreiche Arbeit. Wir wurden auf viele Aspekte der PMT aufmerksam und haben uns intensiv mit ihrer Situation im Kanton SG auseinandergesetzt. Dadurch erlangten wir ein differenziertes Verständnis der PMT im berufspolitischen Sinne. Wir sind gespannt, wie sich die Situation der PMT im Kanton SG weiterentwickelt.

Literaturverzeichnis und Quellenangaben

- Baumgartner, N., Steffen, C. (2007). *Analyse des Wissenstandes und Stellenwerts der Psychomotoriktherapie an den Pädagogischen Hochschulen der Deutschschweiz*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule. (2014). Sonderpädagogik-Konzept (SOK). Teil B I: Regelschule. o.O.
- Bloemers, W., Wisch, F.H. (2004). *Heilpädagogik-Glossar*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Duden online. *Emotion*. Zugriff am 10.01.2015 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Emotion>
- Duden online. *emotional*. Zugriff am 10.01.2015 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/emotional>
- Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2011). *Statistik und Forschungsmethoden*. 2. korrigierte Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.
- Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen, Amt für Volksschule. (2006). *Weisungen über die fördernden Massnahmen*. o.O.
- Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. (2014). *Kanton St.Gallen: Kopf und Zahl 2014*. Internet: http://www.statistik.sg.ch/home/publikationen/ksgmz/2014/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/KuZ_2014_Gesamt.pdf [9.02.2015]
- Förderkommission, Schulen Sennwald. (2010). *Konzept für Fördernde Massnahmen*. Internet: http://www.schulen-sennwald.ch/behoerde/wb/media/Download/41_1_Konzept%20fuer%20Foerdernde%20Massnahmen.pdf [24.01.2015]
- Gemeinde Kaltbrunn. (2007). *Fördermassnahmen an der Schule Kaltbrunn*. Internet: <http://reservation.ch.ag/admin/ftp/PS/Formulare%20-%20Weisungen%20-%20Reglemente/01%20Reglemente/01%20Schule/04%20Gesamtf%F6rderkonzept%20Kaltbrunn.pdf> [24.01.2015]

- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hehn, A. (2008). *Berufserfahrung als Einflussfaktor der beruflichen Leistung unter Berücksichtigung der Arbeitskomplexität*. o.O.: Grin.
- Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth.
- Psychomotorik Schweiz. (2013). *Psychomotorik in der Regel und Sonderschule*. o.O.
- Sager, S. (2009). *Eine Wissensstandanalyse von Kindergartenlehrpersonen, Primarlehrpersonen und Heilpädagoginnen im Kanton Nidwalden über die Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schule Flums. (2010). *Konzept Fördernde Massnahmen*. Internet:
http://www.schuleflums.ch/informationen/kfmschuleflums-1268212652_1294983983.pdf
[24.01.1015]
- Sofastatistics. (n.d.). *Correlation – Spearman’s R Test*. Zugriff am 4. Februar 2015 unter
<http://www.sofastatistics.com/wiki/doku.php?id=help:spearmansr>
- Sofastatistics. (n.d.). *The Chi Square Test*. Zugriff am 4. Februar 2015 unter
<http://www.sofastatistics.com/wiki/doku.php?id=help:chisquare>
- Vetter, M. & Amann, C. (2013). *Das psychomotorische Angebot aus der Sicht von Lehrpersonen. Eine Befragung von Zürcher Lehrerinnen und Lehrern zu Wirksamkeit, Zusammenarbeit und Angeboten der Psychomotoriktherapie*. Zürich und Goldau: Eigendruck.

Abbildungs-, Darstellungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Therapiestellen im Kanton SG	14
Darstellung 1: Anteil LP pro Unterrichtsstufe, N=272	20
Darstellung 2: Woher beziehen LP ihr Wissen?, N=272	21
Darstellung 3: Einschätzung des Wissens, N=272	25
Darstellung 4: Zufriedenheit mit dem Wissen, N=264	25
Darstellung 5: Zufriedenheit mit dem PMT-Angebot der zuständigen Therapiestelle	26
Darstellung 6: Gründe für fehlende Zusammenarbeit, N=151	27
Darstellung 7: Formen der erfolgten Zusammenarbeit, N=121	28
Darstellung 8: Häufigkeiten der Zusammenarbeit, N=121	29
Tabelle 1: Ständige Wohnbevölkerung der Regionen und PM-Therapiestellen	15
Tabelle 2: Lehrpersonen pro teilnehmende Schulgemeinde, N=272	19
Tabelle 3: Verhaltensweisen, N=272	22
Tabelle 4: Arbeitsfelder, N=272	23
Tabelle 5: Methoden, N=272	24

Abkürzungsverzeichnis

BV	=	Berufsverband
ca.	=	zirka
LP	=	Lehrperson(en)
PH	=	Pädagogische Hochschule(n)
PHSG	=	Pädagogische Hochschule St. Gallen
PM	=	Psychomotorik
PMT	=	Psychomotoriktherapie
s.	=	siehe
S.	=	Seite(n)
SG	=	St. Gallen
SHP	=	Schulische Heilpädagogin(en)
SPD	=	Schulpsychologischer Dienst
z.B.	=	zum Beispiel

Glossar

Wenn nicht anderweitig vermerkt, sind die Definitionen direkt aus dem Heilpädagogik-Glossar von Bloemers und Wisch (2004) übernommen.

Emotion	„Gefühl; Gemütsbewegung“ (Duden online, Zugriff am 10 Januar 2015) (z.B. Angst, Freude, Stolz, Trauer); lateinisch <i>emovere</i> = herausbewegen
emotional	„mit Gefühlen verbunden“ (Duden online, Zugriff am 10 Januar 2015)
Förderung	unterstützende Massnahme, um vorhandene Ressourcen (körperlich, geistig, seelisch) zu aktivieren und auszubauen
Hyperaktivität	„die exzessive und ausdauernde motorische Unruhe der Kinder. Ihre Aktivitäten zeigen sich desorganisiert und mangelhaft reguliert als Zappeligkeit, die besonders in Situationen auftritt, in denen Ruhe und Struktur verlangt wird (z.B. im Schulunterricht)“ (Borchert, 2000, S. 728).
Motorik	aktive Bewegungsvorgänge des willkürlichen Systems von der Hirnrinde gesteuert; stets in enger Verknüpfung mit der Sensibilität und der Sensorik (Sensomotorik); Kontrolle erfolgt über visuelle, taktile und auditive Reize, später nur noch kinästhetisch.
Sensorik, Sensomotorik	Zusammenwirken von Wahrnehmung und Bewegung als Voraussetzung für das Bewegungslernen; z.B. Auge-Hand-Koordination als Grundlage des gezielten Greifens und Loslassens.
Prävention	vorbeugende Massnahmen, die organische Schädigungen, psychische Störungen und soziale Beeinträchtigungen verhindern, verzögern oder deren Auswirkungen lindern sollen; man unterscheidet in primäre Prävention: Ausschaltung von Verursachungen; sekundäre Prävention: Früherkennung und Behandlung; tertiäre Prävention: Vermeidung der Folgen bzw. des Fortschreitens von Schädigung, Störung und Beeinträchtigung.
Interaktion	kommunikativer Austausch zwischen zwei oder mehreren Subjekten und die daraus resultierende wechselseitige bewusste oder unbewusste Beeinflussung ihrer Einstellungen, Erwartungen und Handlungen.

Intervention

alle bewussten, zielgerichteten und beeinflussenden Handlungsweisen auf Grundlage von theoriegeleiteten Konzepten, Methoden und Verfahren; Ziel: Veränderung von Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmalen, Strukturen, Normen und sozio-ökonomischen Bedingungen; Verfahren: Problemerkennung, Informationssammlung, Methodenauswahl, Methodenanwendung, Auswertung

Kognition

Bezeichnung für mentale Prozesse: Wahrnehmung, Denken, Erkennen, Verstehen, Schlussfolgern, Urteilen, Erinnern, Anwenden, Abstraktion; umfasst sowohl Faktenwissen, als auch kreative Anwendung von Wissen und das Lösen von Problemen.

Anhang

- I. Fragebogen
- II. E-Mail von Prof. Dr. A. Christen
- III. Statistische Resultate und Diagramme

I. Fragebogen

Umfrage über den Wissensstand der Lehrpersonen im Kanton St. Gallen bezüglich der Psychomotoriktherapie

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, diese Umfrage auszufüllen. Ihre Angaben werden anonym gehalten. Bitte füllen Sie die Umfrage nach Ihrem jetzigen Wissensstand und Gutdünken aus, informieren Sie sich nicht vorgängig, es gibt kein Richtig oder Falsch.

Das Beantworten der Umfrage wird etwa **10 Minuten** beanspruchen. Fragen, die mit einem roten Sternchen * markiert sind, sind Pflichtangaben. Versichern Sie sich jeweils, dass Sie bei solchen Fragen (speziell Auswahlfragen) auch bei nicht zutreffenden Optionen "nie", "trifft nicht zu", ... angewählt haben. Lassen Sie Pflichtfragen bitte nicht aus, ansonsten müssen Sie die gesamte Fragengruppe nochmals ausfüllen!

Bitte beantworten Sie die Umfrage bis am Sonntag, 9. November 2014!

Die Umfrage wird im Rahmen der Bachelorarbeit von Anja Solenthaler (Salez SG, 21) und Mirjam Noser (Altstätten SG, 22) durchgeführt. Wir befinden uns im letzten Studienjahr in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin. Mit der Umfrage möchten wir herausfinden, was die Lehrpersonen im Kanton St. Gallen über die Psychomotoriktherapie wissen, wie die Zusammenarbeit zur Psychomotoriktherapie aussieht, wie sie mit dem Angebot zufrieden sind und was ihre Wünsche an die Psychomotoriktherapie sind.

Um die Leserlichkeit zu vereinfachen, wird jeweils nur die weibliche oder männliche Bezeichnung verwendet. Es sind dabei immer beide Geschlechter angesprochen.

Diese Umfrage enthält 30 Fragen.

Demografische Angaben

Zu Beginn ein paar Angaben zu Ihnen als Lehrperson.

Ihre Angaben werden anonymisiert und ausschliesslich für unsere Arbeit verwendet.

[] Sie sind *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich

[]

Jahrgang

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960

- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945

[]

An welcher Pädagogischen Hochschule haben Sie Ihre Ausbildung zur Lehrperson absolviert? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Pädagogische Hochschule St. Gallen
- Pädagogische Hochschule Graubünden
- Pädagogische Hochschule Zürich
- Pädagogische Hochschule Thurgau
- Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
- Pädagogische Hochschule Wallis
- Pädagogische Hochschule Bern
- Pädagogische Hochschule Freiburg
- Pädagogische Hochschule Schwyz
- Pädagogische Hochschule Zug
- Pädagogische Hochschule Schaffhausen
- Lehrerseminar (vor Einführung der PH)
- Andere

☐

In welchem Jahr haben Sie die Ausbildung zur Lehrperson abgeschlossen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 2014
- 1013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980

- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965

[] Welche weitere(n) Ausbildung(en) haben Sie im pädagogischen Bereich absolviert?

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Ausbildung 1	<input type="text"/>
Ausbildung 2	<input type="text"/>
Ausbildung 3	<input type="text"/>
Ausbildung 4	<input type="text"/>
Ausbildung 5	<input type="text"/>

Wenn Sie keine weiteren Ausbildungen im pädagogischen Bereich absolviert haben, gehen Sie zur nächsten Frage weiter.

[]

In welcher Schulgemeinde sind Sie zur Zeit angestellt? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]

In welchen Kantonen haben Sie bereits als Lehrperson gearbeitet? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Nur Kanton St.Gallen Weitere:

Sie können mehrere Kantone bei "weitere" nennen.

[]

Auf welcher Stufe unterrichten Sie aktuell? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Kindergarten 1. Jahr Kindergarten 2. Jahr 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse Andere:

Es sind mehrere Antworten möglich.

[]

Auf welcher Stufe haben Sie während Ihrer bisherigen Berufstätigkeit am meisten unterrichtet? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Kindergarten 1. Jahr Kindergarten 2. Jahr 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse Andere:

Wie viele Jahre sind Sie bereits als Lehrperson tätig?

*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34

- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50

Zählen Sie Unterbrüche und Pausen in der Tätigkeit als Lehrperson bitte ab.

[]

Welche Psychomotorik Therapiestelle ist für die Schuleinheit, in der Sie tätig sind, zuständig? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- SRK Therapiestelle Sargans
- SRK Therapiestelle Buchs (Grabs)
- SRK Therapiestelle Altstätten
- Zentrum Pluspunkt Rapperswil
- Therapiestelle Uznach
- Psymo Regionalstelle Wil
- Psymo Regionalstelle Flawil-Uzwil
- Psychomotorischer Dienst der Stadt St.Gallen Alpsteinstrasse
- Psychomotorischer Dienst der Stadt St.Gallen Zwinglistrasse
- Psychomotorischer Dienst der Stadt St.Gallen Brauerstrasse (Oberzil)
- Psychomotorischer Dienst der Stadt St.Gallen Sonnenstrasse (Spelterini)
- Selbstständige Therapeutin der Region
- Ich weiss es nicht
- Andere

[]

Haben oder hatten Sie Kinder in Ihren Klassen, welche die Psychomotoriktherapie besuchen oder besucht haben? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Einschätzung des eigenen Wissens

Wir bitten Sie, Ihr Wissen ehrlich einzuschätzen. Es gibt kein Richtig oder Falsch und Ihre Daten sind anonym!

☐

Wie gut denken Sie, die verschiedenen Bereiche der Psychomotoriktherapie zu kennen? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	gar nicht	kaum	mittelmässig	ziemlich	sehr
Klientel	<input type="radio"/>				
Förderbereiche	<input type="radio"/>				
Arbeitsfelder	<input type="radio"/>				
Methoden	<input type="radio"/>				
vor Ort geltendes Anmeldeverfahren	<input type="radio"/>				

☐

Woher ist Ihnen die Psychomotoriktherapie bekannt? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ausbildung zur Lehrperson
- Schüler in Therapie
- Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder Therapeutin
- Kontakt zu Fachpersonen im schulischen Umfeld (Schulische Heilpädagogen, Schulpsychologen, ...)
- Informationsveranstaltung der Therapiestelle
- Informationsveranstaltung der Schulgemeinde
- Interne Weiterbildung der Schulgemeinde
- Weiterbildungen im kantonalen Weiterbildungsprogramm
- Weiterbildungen anderer anerkannter Kursträger (z.B. Hochschulen und Verbände)
- Tätigkeit in einem anderen Kanton
- Infobroschüre, Flyer
- Selbststudium
- Fachperson im Bekanntenkreis/Familie
- Sonstiges:

☐

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wissen über die Psychomotoriktherapie?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr unzufrieden	unzufrieden	teils-teils	zufrieden	sehr zufrieden
Zufriedenheit	<input type="radio"/>				

Wissen über die Psychomotoriktherapie

Bei den folgenden Fragen sind immer Mehrfachantworten möglich! Wir bitten Sie, die Fragen ausschliesslich gemäss Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen zu beantworten.

[]

Bei welchen der folgenden Verhaltensweisen könnte eine Anmeldung zur psychomotorischen Abklärung sinnvoll sein? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ein Kind ermüdet bei Schreibaufgaben sehr schnell.
- Ein Kind kann die Schuhe nicht binden und hat grosse Mühe, es zu lernen.
- Ein Kind ist im Turnunterricht unsicher, stösst sich, stolpert, wirkt ungelenkt und ungeschickt.
- Ein Kind verweigert Aufgaben, die mit Schreiben oder Zeichnen zu tun haben. Es lenkt ab oder erledigt die Aufgabe schnell und unvorsichtig.
- Ein Kind spricht undeutlich und verwechselt Laute.
- Ein Kind vermeidet die Teilnahme an Bewegungsspielen im Unterricht und auch in der Pause. Es zeigt sich allgemein gehemmt in der Bewegung.
- Bei lauten Geräuschen erschrickt ein Kind häufig und beginnt manchmal sogar zu weinen.
- Bei Misserfolgen (ein Spiel verloren, eine Aufgabe falsch gelöst) oder einer Ermahnung durch die Lehrperson verliert ein Kind völlig die Fassung, wird wütend, wirft mit Gegenständen und lässt sich kaum wieder beruhigen.
- Aus der Handarbeit wird berichtet, dass ein Kind grosse Schwierigkeiten beim Häkeln hat. Seine Finger wirken sehr steif.
- Ein Kind berichtet, dass alle anderen gemein seien und es ausgeschlossen werde. Sie haben beobachtet, dass das Kind sich durch unangebrachte Reaktionen auf seine Mitschüler unbeliebt macht.
- Ein Kind kann sich erheblich weniger lange auf eine Aufgabe konzentrieren als seine Mitschüler. Es beginnt, sich anderweitig zu beschäftigen und stört damit die Klasse.
- Ein Kind hat nach einer unfallbedingten Verletzung Schwierigkeiten mit dem Schreiben oder Zeichnen.
- Ein Kind mit diagnostiziertem ADHS äussert oft seine Überzeugung, dass es gewisse Dinge sowieso nicht kann.
- Ein Kind zeichnet oder schreibt einmal mit der linken, einmal mit der rechten Hand.
- Ein Kind braucht oft merklich mehr Zeit, um eine Aufgabe zu erledigen, als die anderen Kinder. Es bemerkt dies, wirkt niedergeschlagen und meint oft, etwas nicht zu können.

Welche Arbeitsfelder der Psychomotoriktherapie kennen Sie? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Psychomotorik in Kliniken
- Arbeit mit grösseren Kindergruppen
- Mitarbeit an Präventionsprojekten
- Arbeit mit Kleingruppen
- Psychomotorik an Heilpädagogischen Schulen
- Psychomotorik im Einzelsetting
- Beratung der Lehrpersonen
- Abklärung eines Therapiebedarfes
- Arbeit im Therapieraum
- Präventive Arbeit mit Klassen
- Beratung der Eltern
- Sonstiges:

Mit welchen Methoden arbeiten Psychomotoriktherapeutinnen? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet mit bewegten, spielerischen Tätigkeiten.
- Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet strikt nach vorgegebenen Übungsprogrammen.
- Die Psychomotoriktherapeutin setzt spielerische, gestalterische Tätigkeiten ein.
- Die Psychomotoriktherapeutin legt Wert auf die Eigenreflexion des Kindes.
- Die Psychomotoriktherapeutin setzt musikalische und rhythmische Tätigkeiten ein.
- Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet vorwiegend mit speziellen Geräten.
- Die Psychomotoriktherapeutin setzt die Interaktion und den Dialog mit dem Kind zum Erreichen der Therapieziele ein.

Zusammenarbeit mit der Therapiestelle

Es handelt sich um eine Einschätzung der Zusammenarbeit aus Ihrer persönlichen Sicht.

[] Hatten Sie bereits Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder einer dort tätigen Therapeutin? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

[] Weshalb nicht? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '19 [Zusammenarbeit0]' (Hatten Sie bereits Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder einer dort tätigen Therapeutin?)

Bitte wähle maximal 2 Antworten aus.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Die Schulische Heilpädagogin ist zuständig dafür.
 Die Schulpsychologin ist zuständig dafür.
 Ich als Lehrperson bin zuständig, ein Kontakt war bis jetzt noch nicht notwendig oder möglich.
 Ich als Lehrperson wäre zuständig, weiss aber nicht, was von mir erwartet wird.
 Die zuständige Therapeutin hat sich nie gemeldet.
 Sonstiges:

[]

Wie intensiv schätzen Sie die Zusammenarbeit mit der zuständigen Therapiestelle oder Therapeutin ein? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '19 [Zusammenarbeit0]' (Hatten Sie bereits Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder einer dort tätigen Therapeutin?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

- | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 gar nicht
intensiv | 2 | 3 | 4 | 5 sehr
intensiv |
| Intensität der
Zusammenarbeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[]Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Therapiestelle? ***Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

Antwort war 'Ja' bei Frage '19 [Zusammenarbeit0]' (Hatten Sie bereits Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder einer dort tätigen Therapeutin?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 nie	2	3	4	5 häufig
Fallbezogener Austausch	<input type="radio"/>				
Beratung/Austausch nicht fallbezogen	<input type="radio"/>				
Integrative Arbeit der Therapeutin (Fallbezogen)	<input type="radio"/>				
Präventive Arbeit der Therapeutin mit der Klasse	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Eltern- oder Rundtischgespräche	<input type="radio"/>				
Andere	<input type="radio"/>				

[]Welche andere Zusammenarbeit pflegen Sie? ***Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

Antwort war '2' oder '3' oder '4' oder '5 häufig' bei Frage '22 [Zusammenarbeit2]' (Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Therapiestelle? (Andere))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]

Von wem geht die Zusammenarbeit aus? ***Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

Antwort war 'Ja' bei Frage '19 [Zusammenarbeit0]' (Hatten Sie bereits Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder einer dort tätigen Therapeutin?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- eher von der Lehrperson
- eher von der Therapeutin
- von beiden gleich

[]

Haben Sie Änderungswünsche bezüglich der... ***Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

Antwort war 'Ja' bei Frage '19 [Zusammenarbeit0]' (Hatten Sie bereits Kontakt zur zuständigen Therapiestelle oder einer dort tätigen Therapeutin?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Intensität der Zusammenarbeit
- Art der Zusammenarbeit
- Initiative für die Zusammenarbeit
- Ich habe keine Änderungswünsche

[])Wie intensiv würden Sie sich die Zusammenarbeit wünschen? ***Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

Antwort war bei Frage '25 [Zusammenarbeit4]' (Haben Sie Änderungswünsche bezüglich der...)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

- | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 gar nicht
intensiv | 2 | 3 | 4 | 5 sehr
intensiv |
| Intensität | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[] Welche Veränderung bezüglich der Art der Zusammenarbeit würden Sie sich wünschen? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage '25 [Zusammenarbeit4]' (Haben Sie Änderungswünsche bezüglich der...)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	mehr	weniger	keine Veränderung
Fallbezogener Austausch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beratung/Austausch nicht fallbezogen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Integrative Arbeit der Therapeutin (Fallbezogen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Präventive Arbeit der Therapeutin mit der Klasse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gemeinsame Eltern- oder Rundtischgespräche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[] Wünschen Sie sich eine andere Art der Zusammenarbeit?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage '25 [Zusammenarbeit4]' (Haben Sie Änderungswünsche bezüglich der...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wenn Sie sich keine andere Art der Zusammenarbeit wünschen, lassen Sie das Feld leer und gehen Sie zur nächsten Frage weiter.

[]

Wünschen Sie sich mehr Initiative von... *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war bei Frage '25 [Zusammenarbeit4]' (Haben Sie Änderungswünsche bezüglich der...)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- der Therapeutin
- sich selbst
- beiden

Zufriedenheit mit der Psychomotoriktherapie

□

Wie zufrieden sind Sie mit dem Psychomotorikangebot Ihrer zuständigen Therapiestelle?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr unzufrieden	unzufrieden	teils-teils	zufrieden	sehr zufrieden
Anmeldeverfahren	<input type="radio"/>				
Standort der Therapiestelle	<input type="radio"/>				
Wartezeit bis zur Abklärung	<input type="radio"/>				
Wartezeit bis zur Therapie	<input type="radio"/>				
Erreichen der Therapieziele	<input type="radio"/>				

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme an der Umfrage.

Bis im Februar werden wir unsere Arbeit fertigstellen und an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich präsentieren.

Falls Sie an der Arbeit oder den Ergebnissen interessiert sind, dürfen Sie sich gerne bei uns melden.

mirjamnosser@gmail.com

09.11.2014 – 09:01

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

II. E-Mail von Prof. Dr. A. Christen als Antwort auf die Frage, in welchem Rahmen die Studierenden der PHSG über die PMT unterrichtet werden.

Sehr geehrte Frau Solenthaler,

Danke für Ihre Anfrage. Psychomotoriktherapie wird im Studiengang "Kindergarten und Primarstufe" wie folgt angesprochen:

Kernstudium, Modul "Lern- und Verhaltensschwierigkeiten" (1 Semester; 2h Vorlesung; 2h vertiefendes Seminar):

Im Rahmen einer Vorlesung für alle Studierenden eines Studienjahrgangs, während 3 Folien, Besprechung im Seminar.

Im Schwerpunktstudium "Sonderpädagogik" (1 Semester; 4h):

Während einer Seminarveranstaltung im Umfang von ca. 1,5h.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Frau Dr. Bea Zumwald (bea.zumwald@phsg.ch).

Freundliche Grüsse

A. Christen

.....
Prof. Dr. A. Christen
Pädagogische Hochschule St.Gallen
Studiengang Kindergarten- und Primarstufe
Seminarstrasse 27
CH-9400 Rorschach
Tel: +41 (0)71 844 18 18
Mail:andrea.christen@phsg.ch
Web: www.phsg.ch
<http://eportfolio-phsg.ning.com/>

III. Statistische Resultate und Diagramme

Results of Independent Samples t-test of average "Summe_Wissen_Summe" for "1.0" vs "2.0"

p value: 0.011 ¹

t statistic: 2.577

Degrees of Freedom (df): 270

O'Brien's test for homogeneity of variance: 0.811 ²

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
1.0	65	13.862	12.867 - 14.856	4.092	3.0	23.0	0.262	-0.016	0.714
2.0	207	12.333	11.762 - 12.905	4.195	2.0	25.0	-0.015	0.192	0.503

¹ If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the result is statistically significant i.e. there is a difference between at least two groups. Note: a statistically significant difference may not necessarily be of any practical significance.

² If the value is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume there is a difference in variance.

³ We are 95% certain that the true value of the mean is within this interval. But it could still lie anywhere outside of those bounds.

⁴ Standard Deviation measures the spread of values.

⁵ Kurtosis measures the peakedness or flatness of values. Between -2 and 2 means kurtosis is unlikely to be a problem. Between -1 and 1 means kurtosis is quite unlikely to be a problem.

⁶ Skew measures the lopsidedness of values. Between -2 and 2 means skew is unlikely to be a problem. Between -1 and 1 means skew is quite unlikely to be a problem.

⁷ This provides a single measure of normality. If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the distribution is not strictly normal. Note - it may be normal enough though.

Results of Pearson's Chi Square Test of Association Between "T_In_Schg" and "Ja/Nein_(1= Min_1_Bereich, 2= 0_Bereiche)"

p value: < 0.001 ¹

Pearson's Chi Square statistic: 16.239

Degrees of Freedom (df): 1

		Ja/Nein_(1= Min_1_Bereich, 2= 0_Bereiche)					
		1.0		2.0		GESAMT	
		Obs	Exp	Obs	Exp	Obs	Exp
T_In_Schg	1.0	43	28.9	22	36.1	65	65.0
	2.0	78	92.1	129	114.9	207	207.0
	GESAMT	121	121.0	151	151.0	272	272.0

Minimum expected cell count: 28.915

% cells with expected count < 5: 0.0

¹ If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the result is statistically significant i.e. there is a relationship. Note: a statistically significant difference may not necessarily be of any practical significance.

T_In_Schg und Ja/Nein_(1= Min_1_Bereich, 2= 0_Bereiche) - Proportion

T_In_Schg und Ja/Nein_(1= Min_1_Bereich, 2= 0_Bereiche) - Häufigkeit

Results of Independent Samples t-test of average "Intensität" for "1.0" vs "2.0"

p value: 0.565 ¹

t statistic: 0.576

Degrees of Freedom (df): 119

O'Brien's test for homogeneity of variance: 0.667 ²

Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ³	Standard-Abweichung ⁴	Min	Max	Kurtosis ⁵	Skew ⁶	p abnormal ⁷
1.0	43	2.512	2.210 - 2.813	1.009	1.0	5.0	-0.502	0.250	0.665
2.0	78	2.397	2.162 - 2.633	1.061	1.0	5.0	-0.612	0.337	0.195

¹ If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the result is statistically significant i.e. there is a difference between at least two groups. Note: a statistically significant difference may not necessarily be of any practical significance.

² If the value is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume there is a difference in variance.

³ We are 95% certain that the true value of the mean is within this interval. But it could still lie anywhere outside of those bounds.

⁴ Standard Deviation measures the spread of values.

⁵ Kurtosis measures the peakedness or flatness of values. Between -2 and 2 means kurtosis is unlikely to be a problem. Between -1 and 1 means kurtosis is quite unlikely to be a problem.

⁶ Skew measures the lopsidedness of values. Between -2 and 2 means skew is unlikely to be a problem. Between -1 and 1 means skew is quite unlikely to be a problem.

⁷ This provides a single measure of normality. If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the distribution is not strictly normal. Note - it may be normal enough though.

Results of Spearman's Test of Linear Correlation for "Summe_Wissen_Durchschn" versus "Jahre_Als_Lp"

p value: 0.007 ¹

Spearman's R statistic: 0.169

Degrees of Freedom (df): 263

Linear Regression Details: ²

- Slope: 3.918
- Intercept: 9.311

¹ If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the result is statistically significant i.e. there is a relationship. Note: a statistically significant difference may not necessarily be of any practical significance.

² Always look at the scatter plot when interpreting the linear regression line.

Results of Spearman's Test of Linear Correlation for "Summe_Wissen_Durchschn" versus "Summe_Bereiche"

p value: < 0.001 ¹

Spearman's R statistic: 0.408

Degrees of Freedom (df): 270

Linear Regression Details: ²

- Slope: 0.539
- Intercept: -0.349

¹ If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the result is statistically significant i.e. there is a relationship. Note: a statistically significant difference may not necessarily be of any practical significance.

² Always look at the scatter plot when interpreting the linear regression line.

Results of Spearman's Test of Linear Correlation for "Intensität" versus "Summe_Wissen_Summe"

p value: 0.134 ¹

Spearman's R statistic: 0.129

Degrees of Freedom (df): 119

Linear Regression Details: ²

- Slope: 1.049
- Intercept: 25.268

¹ If p is small, e.g. less than 0.01, or 0.001, you can assume the result is statistically significant i.e. there is a relationship. Note: a statistically significant difference may not necessarily be of any practical significance.

² Always look at the scatter plot when interpreting the linear regression line.